

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC

DISCIPLINA DE INFECTOLOGIA

RAQUEL COUTO E SILVA

**ANÁLISE DESCRITIVA DE CASOS DE ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UMA
DÉCADA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO BRASIL**

SÃO PAULO - SP

2024

RAQUEL COUTO E SILVA

**ANÁLISE DESCRITIVA DE CASOS DE ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UMA
DÉCADA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO BRASIL**

Monografia de conclusão Residência Médica da Disciplina de Infectologia do Centro
Universitário Saúde ABC.

Orientador: Dra. Eloisa Basile Siqueira Ayub

Coorientador: Dr. Danilo Bortolotto Gurian

SANTO ANDRÉ - SP

2024

TERMO DE APROVAÇÃO

Raquel Couto e Silva

ANÁLISE DESCRITIVA DE CASOS DE ENDOCARDITE INFECCIOSA EM UMA
DÉCADA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO BRASIL

Monografia de conclusão Residência Médica da
Disciplina de Infectologia do
Centro Universitário Saúde ABC.

Banca examinadora:

Dr. Diego Augusto Medeiros Santos

SANTO ANDRÉ - SP
2024

DEDICATÓRIAS

À minha mãe, Dra. Maria Marcia Couto e Silva e ao meu pai Joubert Soares da Silva, pelo carinho e apoio oferecido para a realização deste trabalho e em todos os momentos da minha vida. Grandes incentivadores do meu desenvolvimento como ser humano, e para a realização deste trabalho.

À minha irmã Dra. Luciana Couto e Silva, pela minha inspiração como médica e ser humano, pelo incentivo, companheirismo e carinho em todas as épocas da minha vida, pela contribuição na realização deste trabalho.

E ao valor imensurável que minha família tem minha vida.

AGRADECIMENTOS

À minha orientadora Dra. Eloisa Basile Siqueira Ayub, pelo seu apoio, compreensão e contribuição na realização deste trabalho.

Ao meu coorientador Dr. Danilo Bortolotto Gurian por sua contribuição na realização deste trabalho. Ao coordenador da Residência Médica em Infectologia do Centro Universitário FMABC, Prof. Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite, por sua contribuição, apoio e contribuição na realização deste trabalho.

À minha companheira de residência, de jornada diária e de grandes momentos, Dra. Gabriela Pizarro Ossa Ferro Henriques, que contribuiu fundamentalmente com sua amizade sincera e verdadeira por todos estes anos. Sou imensamente grata por tê-la em minha vida.

À Erika Ishigaki, Juliana, Fabian por estarem sempre presentes, em todas as dificuldades e angústias, contribuindo direta e indiretamente para a realização deste trabalho.

Aos médicos e professores da Residência de Infectologia do Centro Universitário FMABC, que generosamente compartilharam seus ensinamentos e experiências ao longo desta jornada acadêmica.

À professora Dra. Ana Carla Carvalho de Mello e Silva por seu comprometimento com o ensino e sua paciência, que foram inspiradores ao longo de toda minha trajetória.

NORMALIZAÇÃO ADOTADA

Esta monografia está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta publicação:

Referências: adotadas segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6023.

Centro Universitário Saúde ABC. Faculdade de Medicina. Biblioteca CADIP - Centro de Aprendizagem, Documentação, Informação e Pesquisa "*Dr. João Metanios Hallack*" (fevereiro/2019).

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

≥ Maior ou igual

≤ Menor ou igual

± Mais ou menos

mm³ Milímetros Cúbicos

mg/dl Miligramas por Decilitro

mmol/l Milimols por Litro de Sangue

VR Valor de Referência

EI Endocardite infecciosa

CT Computed Tomography (Tomografia Computadorizada)

PET/CT Positron Emission Tomography – Computed Tomography

ICE-PCS International Collaboration on Endocarditis-Pro prospective Cohort Study

EURO-ENDO European Infective Endocarditis Registry

HACEK (*Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, and Kingella*)

ISCVID International Society for Cardiovascular Infectious Diseases

2023 Duke-ISCVID IE Criteria: Critérios de Duke 2023-ISCVID

ICU Intensive care unit (Unidade de Tratamento Intensivo)

DCEI Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis

CHD Doença cardíaca congênita (Congenital Heart Disease)

PWID People who inject drugs

ETE Ecocardiograma Transesofágico

ETT Ecocardiograma Transtorácico

ATC Angiografia por tomografia computadorizada cardíaca

EVN EI de válvula nativa (EVN) ou

EVP EI de válvula protética (EVP)

BCNIE EI com hemoculturas negativas

DCEIs Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis

BAV Bloqueio Atrioventricular

SOFA Sequential Organ Failure Assessment

HEMC Hospital Estadual Mário Covas

ESC European Society of Cardiology

AHA American Heart Association

PET/CT: Tomografia computadorizada por emissão de pósitrons

MP Marcapasso cardíaco

IC Insuficiência Cardíaca

HT *Heath falurie*

HAS Hipertensão arterial coronariana

DAC Doença arterial coronariana

DRC Doença Renal Crônica

TRS Terapia Substitutiva Renal

DM Diabetes *Mellitus*

RT-PCR Reação em Cadeia da Polimerase

PCR Proteína C reativa

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Microorganismos encontrados em resultados de hemoculturas e cultura de material cirúrgico de pacientes do grupo EI–HEMC – 2012 a 2022 -----	32
Tabela 2: Resultados evidenciados em pacientes do grupo EI que realizaram ecocardiograma transtorácico HEMC – 2013 a 2022 -----	33
Tabela 3: Resultados evidenciados em pacientes do grupo EI que realizaram ecocardiograma transesofágico HEMC – 2013 a 2022 -----	33
Tabela 4: Comparação das características gerais dos 121 pacientes separadas por grupo HEMC-2013-2022 -----	35
Tabela 5: Resultado de exames laboratoriais dos 121 pacientes separados por grupo HEMC-2013-2022-----	36
Tabela 6: Associação entre as variáveis de interesse relacionadas ao desfecho principal dos pacientes do Grupo EI-----	37

RESUMO:

Introdução: A endocardite infecciosa (EI) é uma condição que acomete o tecido endocárdico e é tipicamente relacionada às válvulas cardíacas. Possui características singulares que tornam o seu diagnóstico e tratamento um desafio. **Objetivo:** descrever o perfil da EI em uma década em um hospital terciário no Brasil. **Métodos:** Estudo observacional, retrospectivo, descritivo com análises realizadas utilizando-se o pacote estatístico IBM SPSS Statistic (versão 20.0). Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%. **Resultados:** 121 pacientes foram estudados e separados em dois grupos. Os com o diagnóstico estabelecido de EI segundo Os Critérios de Duke 2000, Grupo EI(66), e aqueles que tiveram este diagnóstico descartado, Grupo Não EI(46). Do Grupo EI, o sexo masculino foi predominante (59,1%), a média de idade foi 55,52 anos. A cardiopatia prévia mais comum foi valvulopatia moderada a grave (75%), a etiologia mitral foi a mais evidenciada (66,6%). Outras comorbidades prévias mais comuns foram DM (25,8%) e DRC não dialítica (24,2%). O fator de risco principal foi uso de válvula protética (16,7%). *S. aureus* foi o patógeno mais encontrado (25%). O ecocardiograma evidenciou achados de EI em 80,9% dos casos, o principal achado foi vegetação em 68%. As principais válvulas acometidas foram mitral (49%) e aórtica (35%). As complicações mais encontradas foram: IC descompensada (46,6%), choque séptico (36,6%) e embolia arterial (30,3%) e, 36,6% dos pacientes evoluíram para óbito hospitalar. Na análise regressão logística binária, entre as variáveis de interesse dos pacientes do Grupo EI e óbito, apenas: idade ≥ 60 anos [OR: 7,0; (95% IC: 2,28-21,92) *p*-valor $< 0,01$]; HAS [OR: 3,9; (IC 95%: 1,34-11,60) *p*-valor $< 0,01$], nova regurgitação valvar [OR: 6,3; (IC 95%: 1,15-34,26) *p*-valor $< 0,02$], plaquetas ≤ 150.000 mm³ [OR: 3,5, (95% IC: 1,05-11,58) *p*-valor $< 0,03$], bilirrubinas totais $\geq 1,2$ mg/dL [OR: 15,4; (IC 95%: 1,73-139,6) *p*-valor $< 0,03$], e lactato arterial $\geq 1,6$ mmol/L [OR: 5,2; (IC 95%: 1,05-25,96) *p*-valor $< 0,04$]. Estas características tiveram maior probabilidade de óbito hospitalar com impacto estatisticamente significativo. **Conclusão:** Este estudo representa o perfil da EI no período de 2012 a 2022. Predominou EI do lado esquerdo e *S. aureus* como principal agente etiológico. As complicações relacionadas a EI e o número de óbito hospitalar foram altos, mas semelhante à literatura nacional.

Palavras-chave: Brasil; Endocardite Infecciosa; Ecocardiograma; Agente etiológico; Cirurgia cardíaca; Mortalidade.

ABSTRACT

Introduction: Infectious endocarditis (IE) is a condition that affects the endocardial tissue and is typically related to the heart valves. This disease has unique characteristics that make its diagnosis and treatment a challenge. **Objective:** to describe the profile of IE over a decade in a tertiary hospital in Brazil. **Methods:** Observational, retrospective, descriptive study with analyzes performed using the IBM SPSS Statistic statistical package (version 20.0). For all statistical tests, a significance level of 5% was used. **Results:** 121 patients were studied and separated into two groups. Those with an established diagnosis of IE according to the Duke 2000 Criteria, IE Group(66), and those who had this diagnosis ruled out, Non-IE Group(46). In the IE Group, males were predominant (59.1%), the average age was 55,52 years. The most common previous heart disease was moderate to severe valvulopathy (75%), mitral etiology was the most common (66.6%). Other most common previous comorbidities were DM (25,8%) and non-dialysis CKD (24,2%). The main risk factor was the use of a prosthetic valve (16,7%). *S. aureus* was the most common pathogen found (25%). The echocardiogram showed findings of IE in 80.9% of cases, the main finding was vegetation in 68%. The main valves affected were mitral (49%) and aortic (35%). The most common complications were: decompensated HF (46,6%), septic shock (36.6%) and arterial embolism (30,3%) and 36,6% of patients died in hospital. In the binary logistic regression analysis, among the variables of interest for patients in Group IE and death, only: age ≥ 60 years [OR: 7.0, (CI 95%: 2,28-21,92) *p-value* $< 0,01$]; hypertension [OR: 3,9 (CI 95%: 1,34-11,60) *p-value* $< 0,01$], new valve regurgitation [OR: 6,3 (CI 95%: 1,15-34,26) *p-value* $< 0,02$], serum count of platelets $\leq 150,000$ mm³ [OR: 3,5 (CI 95%: 1,05-11,58) *p-value* $< 0,03$], total bilirubins $\geq 1,2$ mg/dL [OR: 15.4 (CI 95%: 1,73-139,65) *p-value* $< 0,03$], and arterial lactate $> 1,6$ mmol/L [OR: 5.2 (CI 95%: 1,05-25,96) *p-value* $< 0,04$]. These characteristics had a higher probability of hospital death with a statistically significant impact. **Conclusion:** This study represents the profile of IE from 2012 to 2022. Infectious endocarditis predominated on the left side and *S. aureus* was the main etiological agent. Complications related to IE and the number of hospital deaths were high, but similar to the national literature.

Keywords: Brazil; Infectious endocarditis; Echocardiogram; Etiological agent; Cardiac surgery; Mortality.

SUMÁRIO

1. Introdução	11
1.1 Justificativa	18
2. Objetivos	19
2.1 Objetivo primário	19
2.2 Objetivos secundários	19
3. Seleção de pacientes e métodos	20
3.1 Critérios de inclusão	21
3.2 Critérios de exclusão	21
3.3 Variáveis de interesse e definições	21
3.4 Desfechos	28
3.5 Análise estatística	28
4. Resultados	29
5. Discussão	38
6. Conclusão	47
7. Referências bibliográficas	49
8. Anexos	56

1. INTRODUÇÃO:

A endocardite infecciosa (EI) é uma condição que acomete o tecido endocárdico e é tipicamente relacionada às válvulas cardíacas. Descrita pela primeira vez há quase 400 anos¹, a EI possui características singulares que tornam o seu diagnóstico e tratamento um desafio, representando um obstáculo significativo para a saúde pública nos dias atuais^{2,3}.

Foi observado um aumento na incidência da doença na última década, sua incidência global estimada foi de 13,8 casos por 100.000 indivíduos por ano. É provável que o aumento da utilização de ferramentas para o diagnóstico de EI seja um contribuidor importante para este aumento. Mesmo com o advento da antibioticoterapia e melhorias no manejo diagnóstico da doença, a taxa global de mortalidade por EI permaneceu alta, com uma taxa mortalidade hospitalar variando entre 15% e 30% globalmente³.

No Brasil existe uma grande variabilidade de apresentações desta patologia e, a EI não é uma doença com notificação compulsória obrigatória, o que dificulta a identificação da análise de sua real incidência. A taxa de mortalidade em nosso país varia entre os estudos nacionais publicados. Um estudo nacional mais recente descreveu uma taxa de mortalidade geral estimada de aproximadamente 22,3%⁴⁻⁶. Segundo informações do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), na plataforma TABNET (BRASIL,2023), especificamente no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) BRASIL, selecionados por categoria CID-10: I33, I38 e I39, foram registrados 19.947 óbitos por ocorrência no Brasil, no período de 2012 a 2022⁶.

O perfil epidemiológico da EI mudou, com avanço das abordagens cirúrgicas cardiovasculares, as infecções em válvulas protéticas ou associadas a dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis (DCEIs) estão cada vez mais frequentes. EI associada aos cuidados de saúde foi descrita entre 25 a 30% em diferentes estudos de coorte, como resultado de um maior uso de acessos intravenosos de longa permanência e de DCEIs^{7,8}. Estes avanços na área da cirurgia cardíaca, com procedimentos menos invasivos, influenciaram de certa

forma na mudança da epidemiologia da EI nas últimas décadas, com uma prevalência crescente e características peculiares na apresentação da EI em pacientes com mais de sessenta anos³.

No Brasil, poucos artigos foram publicados com enfoque neste grupo etário. Em 2021, foi publicado um estudo brasileiro de adultos com diagnóstico de EI com enfoque em um grupo de pacientes com mais de sessenta anos, onde a presença deste grupo etário correspondeu a 97 de, 370 casos de EI em adultos (26,2%) no período de 2006 a 2019, ressaltando as particularidades no prognóstico a longo prazo e nas apresentações clínicas da doença. Enterococos (*Enterococcus sp.*) foi o patógeno mais frequente encontrado⁹. Em outros estudos neste grupo etário, os *Enterococcus sp.* e o *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) são relatados como os agentes etiológicos mais frequentes na população acima de sessenta anos³.

A natureza diversificada e o seu perfil epidemiológico em evolução garantem que a EI continue a ser um desafio diagnóstico. Condições preexistentes dos pacientes que desenvolvem a doença bem como fatores de virulência do patógeno causador tornam a apresentação clínica desta patologia altamente variável. Há uma diferença histórica no perfil microbiológico da EI de acordo com a região geográfica. Muitos estudos mostram uma variedade de organismos causadores de EI, que vem se diversificando nos últimos anos¹⁰⁻¹².

Em uma visão global, os microrganismos causadores de EI mais frequentes foram *S. aureus* em 31% dos principais estudos, seguido por: *Streptococcus* do grupo *viridans* (*S. viridans*) e outros estreptococos (17%). *Staphylococcus* coagulase negativa (CoNS) e enterococos estiveram presentes em 11% e 10,5% respectivamente. Alguns registros destacaram o aumento da incidência de EI causada por *Enterococcus faecalis* e CoNS, particularmente em idosos. Os resultados destes registros devem ser cuidadosamente interpretados, pois podem variar de acordo com o tipo de centros participantes, diferenças demográficas, falta de dados completos entre outras características^{3,13}.

A identificação do organismo em hemoculturas, continua sendo um pilar fundamental para o diagnóstico de EI, porém esta patologia pode se apresentar-se com hemoculturas negativas (Blood culture-negative infective endocarditis -

BCNIE). A frequência de BCNIE como causa da EI é altamente variável e muitas vezes apresenta consideráveis dilemas diagnósticos e terapêuticos. Grandes estudos já descreveram a presença de BCNIE em até 31% de todos os casos de EI^{3,12,14}.

Apesar dos avanços na medicina implicando em melhorias diagnósticas e terapêuticas da EI, sua morbidade ainda continua alta, cursando com complicações graves. A insuficiência cardíaca é a complicação mais frequente da EI, seguida por insuficiência renal aguda com uma incidência em quase 18% dos episódios de EI. Outras complicações relativamente frequentes são o choque séptico, eventos embólicos e infarto esplênico, que podem evoluir para formação de abscessos. Miocardite aguda, distúrbios no sistema de condução cardíaco, e manifestações reumatológicas também são complicações descritas, porém menos frequentes³.

Para padronização e auxílio do diagnóstico de EI, foram desenvolvidos Os Critérios de Duke, publicados originalmente em 1994¹⁵ e, posteriormente foram e modificados em 2000. Estes critérios são baseados em manifestações clínicas, achados ecocardiográficos e microbiológicos¹⁶. Este advento abriu caminho a um fluxo constante de investigações multinacionais^{13,17-20}.

Um grande número de diretrizes publicadas e atualizadas por Sociedades e Organizações como a *European Society of Cardiology (ESC)*^{3,11}, bem como por outras sociedades e organizações, como *American Heart Association (AHA)*^{21,22} o que gerou um grande impacto na prática clínica. Em virtude deste cenário, adveio a necessidade de introduzir novos métodos e critérios atualizados para a definição diagnóstica da EI. Em agosto de 2023, foi publicado pela *International Society for Cardiovascular Infectious Diseases (ISCVID)* uma proposta de atualização dos Critérios modificados de Duke-2023(Critérios Duke-ISCVID IE 2023)²³, detalhadas no anexo1 deste trabalho.

Em relação aos Critérios Maiores houve mudanças prodigiosas nos exames de imagem. O ecocardiograma permanece como o método recomendado para o diagnóstico, além de exercer um papel importante no monitoramento da doença^{11,23-25}. Este pilar se torna mais abrangente com a incorporação da *Cardiac Computed Tomography (CT cardíaca)* e do *Positron Emission Tomography / Computed Tomography (PET/CT)* como modalidades de

imagem adicionais. Os seguintes achados em ecocardiograma ou em CT cardíaca foram incorporados: vegetação, perfuração ou aneurisma de válvula /folheto valvar cardíaco, pseudoaneurisma ou fístula intracardíaca²³. Nova deiscência parcial e de válvula protética e nova regurgitação valvar significativa no ecocardiograma permaneceram¹⁶.

A CT cardíaca pode ser útil para definir o tamanho, a anatomia e a calcificação da válvula aórtica, raiz e aorta ascendente, que podem ser usados para informar o planejamento cirúrgico. Na endocardite do lado direito, a CT cardíaca pode revelar doença pulmonar concomitante, incluindo abscessos e infartos e deve ser utilizada como auxílio diagnóstico juntamente com a ecocardiografia. PET/CT supera as limitações diagnósticas da ecocardiografia ao avaliar material protético permitindo a reclassificação de uma grande parte dos casos suspeitos de EI de válvula protética (EVP) de EI “possível” para “definitiva”. Como o papel do PET/CT para rejeitar a EI permanece controverso, os trabalhos atuais se concentram em seu valor preditivo positivo^{11,23}.

Um novo Critério Maior adicionado: evidência de EI documentada por inspeção intraoperatória, se não houver confirmação patológica ou microbiológica adicional disponível²³.

Na microbiologia novos testes microbiológicos também foram incorporados na pesquisa de um patógeno causador de EI: cultura, coloração, ensaios imunoenzimáticos, Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) ou outros testes baseados na identificação de ácidos nucleicos, incluindo sequenciamento baseado em *amplicons* e sequenciamento metagenômico (shotgun) ou hibridização *in situ* em tecido fresco ou fixado em parafina²³. A obrigatoriedade de requisitos complexos para hemoculturas¹⁶, especificando o momento e a necessidade de punções venosas separadas foi retirada²³. Além disso, bactérias foram adicionadas ao grupo de "microorganismos típicos" para refletir dados epidemiológicos recentes. Com base em um recente estudo de coorte de mais de 6.500 casos de bacteremia estreptocócica, todas as espécies de estreptococos, exceto *Streptococcus pneumoniae* e *Streptococcus pyogenes*, são agora reconhecidas como patógenos “típicos” de EI²⁶.

Staphylococcus lugdunensis foi adicionado devido ao alto risco de EI em pacientes com bacteremia²⁷. *Enterococcus faecalis* foi adicionado como um patógeno típico, independentemente da fonte primária e configuração da

infecção, com base em descobertas recentes de que tal designação aumentou a sensibilidade do diagnóstico de EI de 70% para 96% sem perder a especificidade²⁸. A lista atual de patógenos “típicos” que comumente causam EI²⁹ se encontra no anexo 2 deste trabalho.

No que diz respeito aos Critérios Menores, a estrutura primária permaneceu, mas alguns parâmetros foram acrescentados. Com relação as condições predisponentes: foi demonstrado em vários estudos que pacientes com válvula protética ou com material protético utilizado para reparo de válvula cardíaca apresentam maior risco de desenvolverem EI, também maiores complicações e maior mortalidade quando a desenvolvem. Isso também se aplica a próteses implantadas transcater e homoenxertos^{12,29}, assim, tipos adicionais de material protético cardíaco (implante/reparo de válvula transcater e eletrodos endovasculares de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis - DCEIs) foram incluídos nestas condições predisponentes²³. Pacientes com doença cardíaca congênita também são considerados uma população com risco de EI^{12,30-31}, uma lista atualizada de condições cardíacas congênitas prévias foi incorporada aos Critérios Menores²³.

Estudos relatam maior mortalidade e maior incidência de complicações em pacientes que já apresentaram um episódio anterior de EI^{12,32} assim, a história prévia de EI foi considerado um fator predisponente²³. Também foi reconhecido um fenômeno vascular adicional abscesso cerebral e/ou esplênico. E uma definição prática de glomerulonefrite mediada por imunocomplexos dentro da categoria de fenômenos imunológicos²³

Na microbiologia, novos testes (já citados) foram adicionados ao Critério microbiológico Menor²³. Ademais, foram acrescentados dois novos pilares: o do exame físico e o de imagem. Nova regurgitação valvar identificada na ausculta é aceita, se a ecocardiografia não estiver disponível, piora ou alteração do sopro pré-existente não é suficiente. Com relação a imagem, achados relacionados a EI em PET/CT nos primeiros três meses após o implante de uma válvula protética foi considerado como um Critério Menor²³.

A investigação laboratorial é necessária e auxilia no diagnóstico, mas não foi incluída aos Critérios Diagnósticos²³. Diversas investigações laboratoriais e biomarcadores foram avaliadas em síndromes de sepse e EI. O grande número

de potenciais biomarcadores propostos reflete a complexa fisiopatologia do processo da doença e devem ser solicitados se houver suspeita de EI¹¹.

No que diz respeito a terapêutica da EI, seu êxito depende da terapia medicamentosa adequada e, em alguns casos da intervenção cirúrgica, quando indicada. Os regimes de antibióticos precisam de se adaptar às circunstâncias e à disponibilidade local. A EI está associada a riscos e complicações que só podem ser controlados com a cirurgia. Não existe uma indicação formal para o tratamento cirúrgico, a sua necessidade é determinada por um conjunto de fatores^{3,11}. Os estudos atuais sugerem que a cirurgia pode ser um preditor independente de sobrevivência em pacientes com EI sob diversas condições clínicas e oferece uma terapia eficaz para grupos selecionados de pacientes³. Sua aplicação prática depende de uma combinação de várias características de alto risco. Em grande parte, será considerado o estado clínico geral do paciente, e as comorbidades associadas, baseando-se na comparação do benefício e do provável risco do procedimento proposto e do momento ideal. O risco da terapia cirúrgica durante a fase ativa da EI pode ser significativo, existem vários sistemas de pontuação que predizem a mortalidade após cirurgia cardíaca geral e outros desenvolvidos especificamente para EI. As cirurgias podem ser indicadas de emergência ou urgência, e um terceiro grupo necessita de cirurgia não urgente, ou seja, dentro da mesma internação hospitalar. Nos casos em que o componente infeccioso pode ser completamente curado apenas com tratamento antibiótico, tanto o momento quanto as indicações para o tratamento da disfunção valvar residual seguem as diretrizes convencionais para o tratamento valvar. Determinar quando o manejo cirúrgico de um paciente específico é necessário, requer uma visão multidisciplinar compassiva, juntamente com a consideração da vontade do paciente e da família³.

Existem três indicações principais para cirurgia na EI: A principal indicação é insuficiência cardíaca (IC) descompensada, a cirurgia de emergência deve ser realizada em pacientes com sintomas recentes de IC classe IV da NYHA, edema pulmonar e/ou choque cardiogênico, independentemente do estado da infecção ou da duração do tratamento com antibióticos. Formas mais leves de IC (classe II-III da NYHA) e regurgitação valvar grave ou sinais ecocardiográficos de comprometimento hemodinâmico ou grandes vegetações, a cirurgia de urgência é indicada. Outra indicação é a infecção não controlada:

Choque séptico e infecção persistente (febre e culturas positivas persistentes após 7 dias de tratamento), apesar da antibioticoterapia apropriada. Deve ser avaliado com cautela pois existem outras causas potenciais que devem ser excluídas que cursam com culturas positivas e febre. Infecção localmente não controlada: aumento do tamanho da vegetação, formação de abscessos, criação de pseudoaneurismas e/ou fístulas e novo Bloqueio Atrioventricular (BAV), quando a antibioticoterapia é ineficaz e fontes extracardíacas são descartadas e infecção por organismos virulentos: os mais prováveis são fungos, bactérias multirresistentes, e em casos raros, bactérias Gram-negativas não-HACEK. *S. aureus* também deve ser incluído neste grupo, mas avaliações criteriosas devem ser consideradas. Por último a prevenção de embolia sistêmica: cirurgia urgente é recomendada em EI de válvula aórtica ou mitral com vegetações persistentes $\geq 10\text{mm}$ após um ou mais episódios embólicos, e pode ser considerada na EI aórtica ou mitral com vegetação $\geq 10\text{mm}$ e outras indicações para cirurgia, apesar da terapia antibiótica apropriada³.

Uma dúvida constante é sobre o tamanho da vegetação para indicação cirúrgica. O que mudou da última diretriz¹¹ de 2015 para a de 2023³ foi que a cirurgia de urgência deve ser considerada em pacientes com vegetações $> 10\text{mm}$ associadas a qualquer outra indicação de cirurgia, grau de recomendação I, nível de evidência C. Em 2015, a única de indicação de tratamento pelo tamanho isolado da vegetação era quando a vegetação fosse $> 15\text{mm}$ (IIb nível C de evidência), foi atualizado para IIb nível B de evidência B, quando há uma vegetação $\geq 10\text{mm}$, sem lesão valvar importante ou evidência de embolia, apesar da terapia antibiótica apropriada¹¹. A cirurgia em EI, sua aplicação prática depende de uma combinação de várias características de alto risco. Em grande parte, será considerado o estado clínico geral do paciente e comorbidades associadas, e deve ser sempre baseada na comparação do benefício e do provável risco do procedimento proposto³. Entre as complicações pós-operatórias mais frequentes estão a coagulopatia grave, reexploração do tórax em busca de hemorragia ou tamponamento, insuficiência renal aguda que requer terapia substitutiva renal, acidente vascular cerebral, síndrome de baixo débito cardíaco, pneumonia e bloqueio atrioventricular com necessidade de implante de Marcapasso Cardíaco(MP) definitivo. Quando um paciente não sobrevive à cirurgia, a causa da morte é muitas vezes multifatorial¹².

O prognóstico na endocardite infecciosa é influenciado por quatro fatores principais: características do paciente, presença ou ausência de complicações cardíacas e não cardíacas, organismo infectante e achados ecocardiográficos¹¹. Os principais preditores de mortalidade a longo prazo são a idade, comorbilidades, usuários de drogas intravenosas (*People Who Inject Drugs - PWID*), infecção em duas válvulas cardíacas, recorrências de EI e IC, especialmente quando a cirurgia cardíaca não pode ser realizada³.

1.1 Justificativa:

A literatura nacional é limitada, poucos estudos descrevem as características, o manejo clínico e desfecho da EI no Brasil. Assim, justifica-se a realização de uma avaliação dos casos de EI internados na última década em um Hospital Universitário do Centro Universitário FMABC – Hospital Estadual Mário Covas, referência em cirurgia cardíaca na região do ABC Paulista, ampliando o conhecimento desta doença em uma realidade nacional.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivo primário:

- Descrever as características clínicas e epidemiológica dos pacientes internados com diagnóstico de EI.

2.2 Objetivos secundários:

- Descrever os principais patógenos identificados em cultura valvar e os principais achados no exame histopatológico realizados em pacientes submetidos à cirurgia de substituição valvar;
- Descrever a porcentagem de pacientes submetidos a cirurgia para troca de válvula cardíaca em pacientes internados com diagnóstico de EI;
- Descrever os principais achados e modalidades dos exames de imagem realizados em pacientes internados com diagnóstico de EI;
- Descrever exames laboratoriais realizados em pacientes internados com diagnóstico de EI.

3. SELEÇÃO DE PACIENTE E MÉTODOS

Este é um estudo descritivo analítico, observacional e retrospectivo, realizado no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC). Um hospital Universitário (Centro Universitário FMABC), público, terciário em Santo André, São Paulo, Brasil. O HEMC conta com cerca de 2.500 profissionais. Possui 313 leitos entre internação, terapia intensiva e leitos pediátricos. A equipe de cardiologia possui suporte especializado para tratamento de pacientes cardiológicos e o serviço de Cirurgia Cardiovascular é referenciado em cirurgias cardíacas e cateterismos no Estado de São Paulo. Segundo dados mais recentes, no ano de 2023 foram realizadas 560 cirurgias cardíacas pela equipe de cirurgia cardíaca.

A população estudada foi composta de pacientes submetidos a internação hospitalar com suspeita de Endocardite Infecciosa (EI), os quais foram categorizados em dois grupos distintos: indivíduos com confirmação diagnóstica de EI conforme os Critérios de Duke 2000¹⁶ e aqueles cujo diagnóstico de EI foi descartado, no período de janeiro de 2012 e dezembro de 2022.

A busca dos pacientes foi feita através de prontuários eletrônicos hospitalares a partir da décima revisão da classificação internacional de doenças e de problemas relacionados à saúde (CID-10): I330, I339, I38, I398 inseridos na internação hospitalar e de todos os pacientes internados submetidos à cirurgia para troca de válvula cardíaca (biológica ou mecânica) no período do estudo.

Como garantia ética aos participantes o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) contemplam garantias éticas ao participante do estudo, para conhecer os possíveis riscos e benefícios da pesquisa.

A pesquisa intitulada foi autorizada a realizar-se no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) pela diretoria técnica - HEMC, com autorização da realização de consulta de prontuários eletrônicos relacionados aos pacientes estudados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário FMABC, Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 69453623.2.0000.0082.

Os resultados dos exames laboratoriais de interesse foram obtidos a partir de laudos disponíveis por plataforma web, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP, qualificada como Organização Social de Saúde no Estado de São Paulo, para gerenciamento e operacionalização da gestão e realização de exames laboratoriais no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte - CEAC ZONA NORTE, que atende à demanda gerada pelo HEMC.

3.1 Critérios de inclusão:

a. Pacientes de ambos os sexos com suspeita, diagnóstica de EI a partir dos CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) I330, I339, I38, I398 inseridos na internação hospitalar;

b. Pacientes de ambos os sexos submetidos a qualquer cirurgia para troca de válvula cardíaca por uma prótese (mecânica ou biológica) no período do estudo;

c. Pacientes referenciados de outros serviços com diagnóstico já confirmado de EI.

3.2 Critérios de exclusão:

a. Pacientes menores de 18 anos;

b. Pacientes que realizaram qualquer cirurgia para troca de válvula cardíaca por uma prótese (mecânica ou biológica) no período do estudo que não apresentaram suspeita de EI;

c. Pacientes que não tiveram internação hospitalar no HEMC.

3.3 Variáveis de interesse e definições:

- Demográficas: sexo, idade, procedência
- Clínicas:

1. Febre > 38°C foi considerada se registrada em prontuários eletrônicos do HEMC ou de um serviço externo. Foi descartada como critério diagnóstico na presença de outra patologia documentada e registrada em prontuário eletrônico.

2. Eventos vasculares e imunológicos:

- Hemorragia conjuntival e manchas de Roth foram consideradas válidas se registrada em prontuário eletrônicos a partir da avaliação da equipe de oftalmologia do serviço de origem ou do HEMC. Lesões de Janeway, nódulos de Osler foram avaliadas e consideradas válidas a partir da avaliação clínica registrada em prontuário eletrônico.

- Fator reumatoide foi considerado positivo a partir de resultados de exames laboratoriais de acordo com valor de referência de rotina do laboratório onde foi coletado, disponíveis e registrados por plataforma web, com data e horário da coleta, e foi considerado independente do momento em que foi realizado, no serviço local (HEMC) ou de outro serviço se registrado em prontuário eletrônico.

- Glomerulonefrite foi avaliada e considerada como critério diagnóstico a partir da avaliação clínica associada ao resultado de exames laboratoriais.

Presença inexplicada de lesão renal aguda* ou lesão renal crônica agudizada e mais dois dos seguintes achados no exame de Urina I: hematúria, proteinúria, cilindros celulares na inspeção do sedimento urinário, e/ou presença de hipertensão arterial sistêmica, edema palpebral, edema em face e membros inferiores. Foi avaliado através dos resultados de exame de urina I: hematúria macro ou microscópica com dismorfismo eritrocitário; proteinúria $\geq 3,0$ g/24h (+, ++, +++)

Também foi considerado se o diagnóstico foi estabelecido e registrado em prontuário eletrônico pela equipe de nefrologia do serviço de origem ou do HEMC.

*Lesão renal aguda: nova redução inexplicável da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) < 60mL/Min/1,73m². Lesão renal crônica: redução de pelo menos um nível ordinal de função.

Faixas interpretativas para eGFR: Normal > 60 ml/min/1,73 m²; moderadamente diminuída 30 - 59 ml/min/1,73 m²; Severamente diminuída 15 - 29 ml/min/1,73 m²; Insuficiência renal < 15 ml/min/1,73 m².

3. Eventos embólicos, infartos sépticos pulmonares, hemorragia intracraniana: essas variáveis foram avaliadas se, registradas em prontuários eletrônicos, a partir de laudos dos seguintes exames: ressonância magnética ou tomografia computadorizada, ultrassonografia ou angiotomografia em qualquer momento da internação hospitalar no período do estudo.

Quando referenciados não foi possível avaliar o momento em que estes eventos ocorreram.

Este é um estudo retrospectivo onde as informações são obtidas a partir de prontuários eletrônicos que, em alguns casos os registros não são precisos e pontuais, com informações pobres de detalhes que não podem ser afirmados neste estudo. Risco pré-embólico não foi avaliado. A pesquisa de embolia só foi feita a partir de sinais clínicos do pacientes avaliados pela equipe médica, pelos registros em prontuários.

- Presença prévia de comorbidades cardiovasculares e outras:
 - Hipertensão arterial sistêmica (HAS);
 - Insuficiência cardíaca (IC) diagnosticada de acordo com a Rohde *et al* 2018, “*Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda*”, em outro serviço ou pela equipe de cardiologia do HEMC, registrado em prontuário eletrônico, independente da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE): FEVE preservada $\geq 50\%$ (ICFEp), intermediária 40-49% (mid-range ou ICFEi) ou reduzida $< 40\%$ (ICFEr), não foi avaliado a classificação funcional da New York Heart Association - NYHA.
 - Doença arterial coronariana (DAC): foi definida se eletrocardiograma com atividade elétrica anormal sugerindo isquemia aguda, exames em prontuário eletrônico como teste ergométrico, angiotomografia de coronárias, cintilografia do miocárdio e ressonância cardíaca com sinais de DAC. Paciente ter sido diagnosticado com DAC pela equipe de cardiologia do próprio HEMC ou se, paciente com histórico de acompanhamento de DAC diagnosticada em outro serviço, registrado em prontuário eletrônico;
 - Diabetes *Mellitus* (DM): foi definida se paciente com diagnóstico prévio estabelecido em outra unidade e/ou definido na admissão hospitalar no HEMC conforme as normais da *Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia*, independentemente do tipo ou dependência de insulina.

- Doença renal crônica (DRC) em tratamento conservador (estágios de 1 a 5-não dialítico segundo os critérios de definição da *Sociedade Brasileira de Nefrologia*;
- DRC em Terapia Renal Substitutiva (TRS) (estágio 5-Diálítico) segundo os critérios de definição da *Sociedade Brasileira de Nefrologia*;
- Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva;
- Doença Reumática Crônica, se diagnóstico estabelecido em outra unidade relatado pelo paciente, de acordo com as definições da *Sociedade Brasileira de Reumatologia* comprovado registrado em prontuário eletrônico ou, se diagnóstico feito pela equipe médica durante a internação hospitalar de acordo com exames físicos e laboratoriais;
- Histórico anterior de EI;
- Uso de marcapasso (MP) ou cardiodesfibrilador implantável;
- PWID registrado em prontuário eletrônico;
- Doença cardíaca congênita (*Congenital Heart Disease - CHD*) cianóticas: tetralogia de *Falot*, coração univentricular, transposição das grandes artérias, truncus arteriosus, hipoplasia do coração esquerdo. Defeitos do Septo Atrioventricular, defeitos do Septo Interventricular, anomalia de *Ebstein*, valvulopatia pulmonar congênita, doença congênita da valva tricúspide; persistência do canal arterial e valva aórtica bivalvularizada. Esta variável foi definida a partir da lista de doenças cardíacas congênitas atualizada, publicada em 2023, considerada fator de risco prévio para desenvolvimento de EI^{23,34-35}. Foi considerada válida se o diagnóstico prévio foi bem estabelecido, registrado em prontuário eletrônico ou se, diagnóstico realizado na internação através de exames de imagem registrados em prontuário eletrônico.

- Valvulopatia pré-existente:

Valvulopatia: estenose moderada a grave de válvula cardíaca de qualquer etiologia, valvulopatia reumática crônica, prolapso mitral, plastia prévia de válvula cardíaca, uso de prótese valvar (biológica ou mecânica), nova regurgitação ou estenose de válvula cardíaca (esta variável foi avaliada quando descrita em laudos de ecocardiogramas. De origem desconhecida pelo paciente ou se comparada com ecocardiogramas anteriores) registrados em prontuário eletrônico.

- Exames laboratoriais:

Os resultados dos exames foram analisados se estivessem com data e horário da coleta registrados, disponíveis e registrados por plataforma web. O valor de referência foi considerado de rotina do laboratório do HEMC, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa – AFIP, e foram avaliados apenas na admissão hospitalar, ou se, paciente já internado por outras causas, estes exames foram avaliados a partir do início dos sintomas infecciosos relatados pelo paciente ou registrados pela equipe médica, registrados em prontuários eletrônicos. Todos os resultados de exames foram analisados se coletados até os primeiros sete dias do início da internação hospitalar, ou do início de sintomas do paciente com suspeita de EI.

1. Hemoculturas:

A validade desta variável foi considerada se atendesse aos requisitos para coleta de amostra de hemoculturas a partir dos *Critérios de Duke modificados 2000*¹⁶.

Os resultados só foram consideradas válidos se obtidos de uma veia periférica e não de um cateter venoso central (devido ao risco de contaminação e interpretação enganosa). Quando coletadas em um serviço externo, foram avaliadas se registradas em prontuário eletrônico com data da coleta e horário da coleta.

A necessidade de cultura antes da administração de antibióticos é evidente, porém este dado não foi avaliado neste trabalho, devido à demanda de pacientes referenciados de outro serviço sem descrição do esquema antimicrobiano utilizado registrado em prontuário eletrônico.

2. Outros exames:

Foram avaliados de acordo com o valor de referência de rotina do laboratório onde a coleta foi realizada. Os seguintes resultados de exames foram avaliados: Dosagem sérica de hemoglobina, hematócrito, creatinina, bilirrubinas totais, lactato arterial, velocidade de hemossedimentação(VHS), contagem sérica de plaquetas e de leucócitos totais.

Valor sérico de procalcitonina, dosagem sérica de complemento total (CH-50), C3 e C4 e fator reumatoide (FR) foram considerados quando coletados em qualquer momento da internação.

3. Exame anatomopatológico:

Foram avaliados os achados histológicos mais comuns e identificação de microrganismos nos resultados do exame histopatológico a partir do laudo oficial disponível e registrado por plataforma web, com data e horário da coleta, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP dos fragmentos de tecido obtidos por excisão cirúrgica disponíveis de válvula nativa, tecido cardíaco ou válvula protética, a coloração utilizada no exame histológico descrito nos laudos foi coloração de Hematoxilina e Eosina (H&E). Os principais achados em exames anatomopatológicos foram avaliados a partir dos Critérios histológicos propostos para diagnóstico de EI por Lepidi *et al* 2002 (anexo 3)³⁶.

As colorações histoquímicas para pesquisa de agentes infecciosos descritas por Houpijian *et al* 2002 para EI são: Laranja de acridina (*Acridine Orange*), *Giemsa* para qualquer bactéria, *Brown-Hoops* para bactérias Gram-positivas, *Brown-Brenn* para bactérias Gram-negativas, Ácido periódico de *Schiff* (*Tropheryma whippelii* e fungos), *Warthin-Starry* para espécies de *Bartonella*, *Ziehl-Nielsen* para bacilos ácido-resistentes, *Gimenez* para *Coxiella burnetti* e espécies de *Legionella*), *Gomori-Grocott* para fungos e *Kinyoun, Mchiavello* para espécies de *Chlamydia*³⁷.

O tamanho da amostra e as colorações histoquímicas para pesquisa de agentes infecciosos são de acordo com as utilizadas de rotina no setor laboratorial no HEMC e, não foram avaliadas neste estudo.

- Variáveis ecocardiográficas e outros exames de imagem:

Foram avaliadas a partir de laudos registrados no sistema utilizado no serviço pela equipe de cardiologia da instituição.

Quando o exame foi realizado em outro serviço, a variável só foi analisada se laudo registrado em prontuário eletrônico com data e local da realização do exame.

Achados de EI evidenciados em laudos de exames ecocardiográficos realizados no HEMC ou externos, independente da modalidade transesofágica (ETE) ou transtorácica(ETT):

- Válvulas(s) cardíaca(s) acometida(s), estenose ou regurgitação moderada ou importante de qualquer etiologia, presença de vegetação, abscesso perivalvar

ou pseudoaneurisma, fístula ou nova deiscência de uma prótese valvar, todos com data e local da realização do exame registrados em prontuário eletrônico.

- Cirurgia cardíaca:

Esta variável foi avaliada a partir de registros em prontuário eletrônico, e descrição cirúrgica registrada no sistema eletrônico utilizado no Hospital Estadual Mário Covas. Só foram avaliadas cirurgias realizadas no HEMC. Não foi avaliado tempo de antibioticoterapia pré-operatória, nem a principal indicação de cirurgia cardíaca neste trabalho, os fatores que impossibilitaram avaliar este dado foram: pequeno número de pacientes cirúrgicos, pobreza de informações precisas sua indicação formal prontuários eletrônicos e pacientes referenciados de outros serviços onde não foi possível o acesso aos dados anteriores, em prontuários eletrônicos destes pacientes.

As características pré-operatórias avaliadas foram: comorbidades prévias, complicações relacionadas à EI apresentadas durante a internação e os exames laboratoriais (avaliados na admissão hospitalar). O score de risco pré-operatório não foi avaliado.

As características pós-operatórias avaliadas foram: óbito hospitalar, sexo, idade, resultado de exames histológicos e o principal agente causador de EI deste grupo de pacientes especificamente.

- Foram consideradas as seguintes complicações relacionadas à EI:

Choque séptico, insuficiência cardíaca (se não fosse uma característica prévia do paciente), pneumonia, choque cardiogênico, acidente vascular hemorrágico ou isquêmico, e bloqueio atrioventricular com necessidade de implante de marca-passo.

Muitas essas complicações podem ser multifatoriais.

Neste estudo foi considerado uma complicação pós-operatória se fosse observado a presença de pelo menos um destes itens citados acima.

3.4 Desfechos:

Alta ou óbito hospitalar.

3.5 Análise estatística:

Os dados foram analisados descritivamente por meio de frequências absolutas, relativas, razões de prevalências e as associações entre duas variáveis categóricas foram verificadas utilizando-se do teste qui-quadrado, ou alternativamente nos casos de amostras pequenas, o teste Exato de Fisher. A partir da identificação de diferenças nas distribuições, foi utilizado o resíduo ajustado padronizado para identificar as diferenças locais. Para se avaliar o efeito das características clínicas (variáveis preditoras) sobre o desfecho (variável dependente), foi utilizada a regressão logística binária (métodos enter). E devido ao grande número de variáveis preditoras frente ao tamanho da amostra, foram selecionadas as variáveis de interesse de acordo com os critérios do pesquisador.

As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico IBM SPSS Statistic (versão 20.0). Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%.

4. RESULTADOS

Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022, foram elencados 237 pacientes que preenchiam critérios para avaliação. Foram excluídos 125 casos nos quais, 91 pacientes realizaram apenas cirurgia para troca de válvula cardíaca e não apresentaram sintomas de EI, 32 não apresentavam prontuários eletrônicos disponíveis para análise, 1 com idade menor que 18 anos e 1 não permaneceu hospitalizado. Desta forma foram estudados 112 pacientes com suspeita de EI. Para fins de comparação das informações coletadas, os 121 pacientes do estudo foram divididos em dois Grupos: Grupo EI (pacientes que preenchiam critérios para diagnóstico para EI de acordo com os Critérios de Duke 2000) e Grupo Não EI (endocardite descartada).

Figura 1: Fluxograma dos pacientes avaliados no estudo.

Das características gerais do Grupo EI observou-se que: a maioria dos pacientes eram do sexo masculino 39 (59,1%), a média de idade foi 55,52 anos (mínimo de 18 e máximo de 85) e 23 (34,8%) tinham mais de 60 anos. Valvulopatia prévia 48 (75%), foi a cardiopatia mais comum, de modo que, a etiologia mitral foi a mais notada e, 32 (66,6%). As outras etiologias foram: aórtica em 21 (43%), tricúspide em 14 (29%), nenhuma pulmonar. Dentre elas, a

etiologia reumática foi de 7(14,5%). As outras cardiopatias foram: IC em 13 (19,7%), HAS em 33 (50%), DAC em 15 (22,7%), cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva 26 (33,3%) e cardiopatia congênita em 8 (14,8%) pacientes deste grupo. Cirurgia prévia de válvula cardíaca em 12 (18,2%), uso de drogas intravenosas em 6(9,1%), episódio anterior de EI em 3 (4,5%) e o uso de MP definitivo em 3 (4,5%).

Outras comorbidades no Grupo EI incluíam: DM 17 (25,8%), DRC não dialítica 16 (24,2%), Terapia Renal Substitutiva (TRS) 12 (18,2%) e doença reumatológica crônica 13 (21%).

As principais características clínicas apresentadas pelos pacientes do grupo EI observadas durante a internação hospitalar foram: febre 61 (92,4%), eventos vasculares 26 (39,4%) e eventos imunológicos 10 (15,2%), e são detalhadas na figura 2.

Figura 2: Características clínicas principais durante a internação hospitalar –Grupo EI (N=66) - HEMC 2012-2022.

No Grupo EI: a cirurgia para troca de válvula cardíaca foi indicada em 34 (51,5%) pacientes do grupo EI. O tempo médio de internação pré-operatória até a data da cirurgia foi de 29 dias (1-67 dias) e a média de idade destes pacientes foi de 47,6 anos. As características pré-operatórias observadas nestes pacientes foram: idade \geq 60 anos em 9 (26,4%) pacientes, em 8 (23,5%), o patógeno

causador de EI foi *S. aureus* e uso de válvula protética em 4 (11,7%). Evolução para óbito hospitalar foi notado em 12 (35,2%) destes pacientes.

Dos pacientes do Grupo EI em que a cirurgia para troca de válvula cardíaca foi necessária, verificou-se que, a pesquisa de microrganismos através de cultura de material explantado cirurgicamente (válvula cardíaca nativa ou protética) foi realizada em 18 (52,9%) e / ou o exame anatomopatológico 14 (41,1%) dos pacientes. Em 15 (83,3%) resultados de cultura nenhum microrganismo foi identificado e, mais de um microrganismo foi identificado em 3 (16,6%) resultados.

Os achados mais encontrados nos resultados dos exames anatomopatológicos foram: fibrose, calcificação distrófica e alterações degenerativas (anexo 3 e 4). Em alguns casos ambos os exames foram realizados no mesmo paciente e, em 5 (14,7%) nenhum dos exames foi realizado.

No grupo EI foram colhidas 63 (95,4%) hemoculturas, em 36 (57,1%) algum microrganismo foi isolado. O total de episódios de EI com hemoculturas negativas foi de 27 (42,9%). O agente predominante nos resultados das hemoculturas foi *S. aureus* 16 (25%), seguido de *Enterococcus faecalis* 7 (11,1%) e estafilococos coagulase-negativa [Coagulase-negative *staphylococci* (CoNS)] 6 (9,5%). Estes resultados estão detalhados na tabela 1.

Tabela 1- Microorganismos detectados em hemoculturas e cultura de material cirúrgico de pacientes do grupo EI – HEMC.

<i>Staphylococcus aureus</i> ^a	16
<i>Enterococcus faecalis</i> ^a	7
<i>Streptococcus viridans</i> ^a	3
<i>Candida sp</i> ^{ab}	6
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ^{ab}	4
<i>Staphylococcus haemolyticus</i> ^a	2
<i>Staphylococcus hominis ssp.</i> ^a	1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ^a	1
<i>Acinetobacter Baumannii</i> ^a	1
<i>Escherichia coli</i> ^b	1
<i>Serratia marcescens</i> ^b	1
<i>Burkholderia cepacia group.</i> ^b	1
Hemoculturas negativas	27
Culturas de válvulas cardíacas negativas	15

Legenda: ^a Hemocultura ^b Cultura de válvula cardíaca nativa ou protética explantada cirurgicamente

O Ecocardiograma foi realizado em 63 pacientes (95,4%) dos pacientes no Grupo EI. O ETT foi o mais utilizado 52(80,9%) e o ETE em 32 (36,5%). A realização de ambas as modalidades foi observada em 20 (31,7%) dos pacientes.

A evidência ecocardiográfica de vegetação foi a mais notada: 35 (68,6%) no ETT e 23 (71,9%) no ETE, nova regurgitação valvar significativa foi descoberta em 9 (17%) dos pacientes pelo ETT.

Os principais locais acometidos evidenciado pelo ETT válvula mitral 25 (49%), válvula aórtica 18 (35%), tricúspide em 10 (19,6%) e nenhum achado em válvula pulmonar.

Os achados em átrio em pacientes do Grupo EI foram melhores visualizados no ETE, 8 (25%) e foram descritos da seguinte maneira: massa ecogênica com limites mal definidos e excrescências filamentosas sobre a superfície do átrio direito (1), massa ecogênica e dilatação moderada a grave do átrio direito(1), trombo e dilatação moderada a grave em átrio direito(3) trombo em átrio esquerdo(3).

Achados de EI no ecocardiograma foram evidenciados na primeira realização do exame em 44 (69,8%) dos pacientes (tabela 2 e 3). CT cardíaca e PET/CT foram realizados em nenhum paciente no período do estudo.

Tabela 2 - Resultados evidenciados em pacientes do grupo EI que realizaram ecocardiograma transtorácico HEMC – 2013 a 2022.

	N	(%)
ETT	51	80,90
Vegetação	35	68,60
Abscesso perivalvar	0	0
Nova deiscência em válvula protética	2	3,90
Nova regurgitação valvar	9	17,60
Sem alteração	5	9,80
Principal local acometido		
Válvula mitral	25	49,00
Válvula aórtica	18	35,30
Válvula tricúspide	10	19,60
Válvula pulmonar	0	0
Átrio Direito	1	7,10
Átrio Esquerdo	0	0

Tabela 3 - Resultados evidenciados em pacientes do grupo EI que realizaram ecocardiograma transesofágico HEMC – 2013 a 2022.

	N	(%)
ETE	32	50,70
Vegetação	23	71,90
Abscesso perivalvar	0	0
Nova deiscência em válvula protética	2	6,20
Nova regurgitação valvar	2	6,20
Principal local acometido		
Válvula mitral	15	46,90
Válvula aórtica	10	31,20
Válvula tricúspide	4	12,50
Válvula pulmonar	0	0
Átrio Direito	5	25,30
Átrio Esquerdo	3	15,80

Nos resultados dos exames laboratoriais realizados pelos pacientes do Grupo EI, foi observado alterações em níveis séricos de: hemoglobina $\leq 12\text{g/dL}$ 47(72,3%), hematócrito $\geq 46\%$ 45(69,2%), plaquetas $\leq 150\text{ Mil/mm}^3$ 15 (23,1%), leucócitos totais $\geq 12\text{ Mil/mm}^3$ 44(66,7%), bilirrubinas totais $\geq 1,2\text{mg/dL}$ 10 (25%), lactato arterial $\geq 1,6\text{ mmol/L}$, creatinina $\geq 1,3\text{mg/dL}$ 34 (52,3%), proteína C reativa (PCR) acima do valor de referência 56 (93,3%) e velocidade de hemossedimentação (VHS) acima do valor de referência 12 (70,6%). Alguns exames foram pouco realizados como: C3 e C4 em 10 (15%), em ambos resultados 2 (20%) estavam com o resultado abaixo do valor de referência, CH-50 em 6 (9%) e em 1 (16%) o restante estava abaixo do valor de referência.

Dentre as principais complicações relacionadas a um episódio de EI foram observadas com maior frequência no Grupo EI: Insuficiência cardíaca descompensada 14 (46,6%), choque séptico 11 (36,6%) e embolia arterial 20

(30,3%). Em alguns casos foi notado a ocorrência de eventos embólicos simultâneos, os principais locais foram: pulmão 15 (75%) sistema nervoso central 6 (30%). Outras complicações observadas foram: abscesso esplênico 6 (20%), lesão renal aguda 5 (16,6%), abscesso pulmonar 2 (6%) e bloqueio atrioventricular total (BAVT) com necessidade de MP definitivo em 4(6%). Em alguns casos essas complicações ocorreram simultaneamente no mesmo paciente. No geral, foi notado que 30 (45,5%) dos pacientes apresentaram alguma complicação em um episódio de EI. Com relação ao desfecho final destes pacientes: 42 (63,6%) tiveram alta hospitalar e 24 (36,3%) evoluíram para óbito hospitalar. Dos pacientes que evoluíram para óbito, 16 (66,6%) tinham idade \geq 60 anos, 12(50%) eram do sexo feminino e 12(50%) realizaram cirurgia para troca de válvula cardíaca. A figura 3 exhibe as internações e os óbitos hospitalares anuais dos pacientes do Grupo EI.

Segundo dados do DATASUS-TBNET (BRASIL, 2023), foram registrados 18.271 óbitos por ocorrência segundo ano do óbito (período de 2013-2022), selecionados por categoria CID-10 (I33,I38 e I39) no Brasil³.

Figura 3: Número de internações / óbito hospitalar dos pacientes do Grupo.

Foi realizada a comparação das variáveis nos dois grupos do presente estudo (Grupo EI e Grupo Não EI). Foi observado menor quantidade de pacientes com: IC 6(13%), DRC não dialítico 6(13%), cardiopatia congênita 1(3,1%), uso de MP definitivo 3(6,5%), história de uso de drogas intravenosas 1 (2,2%) e um episódio prévio de EI 1(2,2%) em relação aos pacientes do Grupo EI (tabela 4).

Tabela 4 - Comparação das características gerais dos 121 pacientes separadas por grupo HEMC-2013-2022.

	Total	Grupo Não EI (N=46)		Grupo EI (N=66)		RP	p valor	IC 95%
		N	%	N	%			
Idade						0,41	0,01*	0,19-0,89
< 60 anos	63	20	43,5	43	65,2			
≥ 60 anos	49	26	56,5	23	34,8			
Sexo						0,76	0,29*	0,35-1,61
masculino	63	24	52,2	39	59,1			
feminino	49	22	47,8	27	40,9			
IC^a						1,64	0,25*	0,57-4,67
Não	93	40	87	53	80,3			
Sim	19	6	13	13	19,7			
HAS^b						0,70	0,23*	0,32-1,50
Não	52	19	41,3	33	50			
Sim	60	27	58,7	33	50			
DAC^c						0,46	0,05*	0,20-1,04
Não	79	28	60,9	51	77,3			
Sim	33	18	39,1	15	22,7			
Cardiomiopatia^d						0,94	0,51*	0,42-2,07
Não	74	30	65,2	44	66,7			
Sim	38	16	34,8	22	33,3			
Estenose/regurgitação^e						0,22	0,01*	0,06-0,80
Não	19	3	6,8	16	25			
Sim	89	41	93,2	48	75			
Válvula protética						0,64	0,24*	0,24-1,62
Não	90	35	76,1	55	83,3			
Sim	22	11	23,9	11	16,7			
Plastia valvar						0,51	0,10*	0,20-1,23
Não	86	32	69,6	54	81,8			
Sim	26	14	30,4	12	18,2			
Cardiopatía congênita						5,39	0,08*	0,62-45,28
Não	77	31	96,9	46	85,2			
Sim	9	1	3,1	8	14,8			
DM^f						0,98	0,56*	0,41-2,32
Não	83	34	73,9	49	74,2			
Sim	29	12	26,1	17	25,8			
Doença reumática						0,84	0,44*	0,33-2,10
Não	84	35	76,1	49	79			
Sim	24	11	23,9	13	21			
DRC^g						2,13	0,10*	0,76-5,95
Não	90	40	87	50	75,8			
Sim	22	6	13	16	24,2			
EI^h prévia						4,91	0,11*	0,57-42,28
Não	100	45	97,8	55	90,2			
Sim	7	1	2,2	6	9,8			
PWIDⁱ						2,14	0,45*	0,21-21,27
Não	108	45	97,8	63	95,5			
Sim	4	1	2,2	3	4,5			
MP^j						1,43	0,45*	0,34-6,05
Não	103	43	93,5	60	90,9			
Sim	9	3	6,5	6	9,1			

Legenda: Qui-quadrado de Pearson, *Exato de Fisher ^a IC = Insuficiência Cardíaca, ^b HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica, ^c DAC= Doença Arterial Coronariana, ^d Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, ^e Estenose ou regurgitação moderada a grave de qualquer etiologia, ^f DM= *Diabete Mellitus*, ^g DRC = Doença Renal Crônica, ^h EI = Endocardite Infecçiosa, ⁱ PWID: usuários de drogas intravenosas, ^j MP = Marcapasso definitivo.

Notou-se que em alguns dos 121 pacientes, não foram obtidas informações completas sobre os resultados de exames laboratoriais. Os resultados dos exames laboratoriais estão detalhados na tabela 5.

Na análise comparativa dos resultados dos exames avaliados, foram encontradas associações significativas em: dosagem sérica de creatinina $\geq 1,3$ mg/dL [(RP: 2,7, (IC 95%: 1,24-6,23) *p* valor: $<0,01$], contagem sérica de leucócitos ≥ 12 Mil/mm³ [(RP: 2,7, (IC95%: 1,25-6,08) *p* valor: $0,01$], hematócrito $>46\%$ (RP: 2,4, (IC 95%: 1,12-5,36) *p* valor: $0,01$) e hemoglobina ≤ 12 g/dL [(RP:2,2, (IC 95%: 1,02-5,07) *p* valor: $0,03$) descritos na tabela 5.

Tabela 5 - Resultado de exames laboratoriais dos 121 pacientes separados por grupo HEMC-2013-2022.

	Total	Grupo Não EI		Grupo EI		<i>p</i> valor	RP	IC 95%
		N	%	N	%			
Hemoglobina						0,03*	2,28	1,02-5,07
>12g/dL	39	21	46,7	18	27,7			
≤ 12 g/dL	71	24	53,3	47	72,3			
Hematócrito						0,01*	2,45	1,12-5,36
Dentro do VR	44	24	52,2	20	30,8			
$\geq 46\%$	67	22	47,8	45	69,2			
Plaquetas						0,55*	0,95	0,38-2,36
>150 Mil/mm ³	85	35	77,8	50	76,9			
≤ 150 Mil/mm ³	25	10	22,2	15	23,1			
Leucócitos						0,01*	2,75	1,25-6,08
<12 Mil/mm ³	46	25	56,8	21	32,3			
≥ 12 Mil/mm ³	63	19	43,2	44	67,7			
Bilirrubinas totais						0,61*	1,16	0,20-6,55
< 1,2mg/dL	37	7	77,8	30	75			
$\geq 1,2$ mg/dL	12	2	2,2	10	25			
Lactato arterial						0,32*	0,65	0,21-2,00
<1,6 mmol/L	25	10	47,6	15	58,1			
$\geq 1,6$ mmol/L	24	11	52,4	13	41,9			
Creatinina						$<0,01$ *	2,78	1,24-6,23
< 1,3mg/dL	64	33	71,7	31	47,7			
$\geq 1,3$ mg/dL	47	13	28,3	34	52,3			
PCR						0,05*	3,81	0,98-14,84
Dentro do VR	10	6	21,4	4	6,7			
\geq VR	78	22	78,6	56	93,3			
VHS						0,68*	1,2	0,08-16,43
Sem alteração	6	1	33,3	5	29,4			
\geq VR	14	2	66,7	12	70,6			

Legenda: Qui-quadrado de Pearson, *Exato de Fisher; VR: valor de referência utilizado pelo laboratório local; PCR: proteína C reativa; VHS: velocidade de hemossedimentação.

Na análise regressão logística binária, com o objetivo de investigar em que medida o desfecho principal (óbito hospitalar) pode ser adequadamente

previsto pelas variáveis de interesse selecionadas no grupo de pacientes com EI, foi observado que: de todos os preditores, apenas idade ≥ 60 anos [OR: 7,0, (IC 95%:2,28-21,92) *p* valor: $<0,01$]; HAS [OR: 3,9, (IC 95%:1,34-11,60) *p* valor: $0,01$]; nova regurgitação valvar presente em ecocardiograma [OR: 6,3, (IC 95%:1,15-34,26) *p* valor: $0,02$], plaquetas ≤ 150 Mil/mm³ [OR: 3,5, (IC 95%:1,05-11,58) *p* valor: $0,03$], bilirrubinas totais $\geq 1,2$ mg/dL [OR: 15,4 (IC 95%:1,73-139,65) *p* valor: $0,03$], e lactato arterial $>1,6$ mmol/L [OR: 5,2, (IC 95%:1,05-25,96) *p* valor: $0,04$] tiveram maior probabilidade de óbito hospitalar com impacto estatisticamente significativo (tabela 6).

Tabela 6 – Associação entre as variáveis de interesse relacionadas ao desfecho principal dos pacientes do Grupo EI

	Total	Alta		Óbito		Exp (B)	<i>p</i> valor	IC 95 %
		N	%	N	%			
Idade						7,08	$<0,01$	2,28-21,92
<60 anos	43	34	81	9	37,5			
≥ 60 anos	23	8	19	15	62,5			
HAS						3,94	0,01	1,34-11,60
não	33	26	61,9	7	29,2			
sim	33	16	38,1	17	70,8			
Nova regurgitação valvar^a						6,3	0,02	1,15-34,26
não	42	27	93,1	15	68,2			
sim	9	2	6,9	7	31,8			
Plaquetas						3,5	0,03	1,05-11,58
>150 Mil/mm ³	15	6	14,6	9	37,5			
≤ 150 Mil/mm ³	50	35	85,4	15	62,5			
Bilirrubinas						15,45	$<0,01$	1,73-139,65
$<1,2$ mg/dL	30	19	95	11	55			
$\geq 1,2$ mg/dL	10	1	5	9	45			
Lactato arterial						5,23	0,04	1,05-25,96
$\leq 1,6$ mmol/L	18	11	78,6	7	41,2			
$>1,6$ mmol/L	13	3	21,4	10	58,8			

Legenda: HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica, ^a Estenose ou regurgitação moderada a grave de qualquer etiologia

5. DISCUSSÃO

Um total de 112 pacientes foram estudados entre 2013 e 2022 com sintomas de EI internados em um hospital terciário no Brasil. Destes pacientes, 66 pacientes tiveram diagnóstico de EI¹⁶ e 46 tiveram este diagnóstico descartado¹⁶.

Neste estudo 59,1% dos pacientes do grupo com diagnóstico de EI eram do sexo masculino, com uma razão de homens/mulheres de aproximadamente 1,4, a idade média foi de 55,5 anos, sendo que em 39,9% destes pacientes foi observado idade \geq 60 anos. A predominância do sexo masculino já foi descrita com valores semelhantes na literatura em grandes registros como o GAMES na Espanha^{38,39} e em grandes coortes como o estudo ICE-PCS¹³ e o EURO-ENDO¹² que também registraram valores semelhantes de idade entre 57,9 a 59,2^{12,13}. Um valor superior (46,3%) ao encontrado neste estudo de pacientes com idade \geq 65 anos foi descrito na literatura internacional^{13,14} e, um estudo nacional recentemente publicado citou um valor inferior (26,2%)⁹.

Os estudos atuais descrevem que nas últimas décadas houve uma prevalência crescente de episódios de EI neste grupo etário. No quesito da cirurgia cardíaca neste grupo etário, este é um assunto que gera grandes divergências grandes na literatura. Estudos demonstraram que a cirurgia cardíaca afeta positivamente o resultado clínico de pacientes com EI, no entanto a idade avançada pode levar à hesitação cirúrgica por parte dos médicos, cirurgiões e dos próprios pacientes^{3,39}. A idade é um dos principais preditores de mortalidade a longo prazo em pacientes com EI, a taxa de óbitos geral em pacientes com idade \geq 60 anos variou de 16% a 43,2% na literatura^{3,9}. Neste estudo 36,6% dos pacientes do Grupo EI no presente estudo evoluíram para óbito hospitalar, destes pacientes 66,6% tinham idade \geq 60 anos. Segundo registros do DATASUS-TBNET (BRASIL, 2023), 60,2% do total de óbitos em episódios de EI por qualquer causa (CID-10: I33, I38 e I39) no período de 2012 a 2022 foram em pacientes com idade \geq 60 anos⁶.

No presente estudo, foi observado nos pacientes do Grupo EI as seguintes comorbidades prévias: HAS em 50%, DAC em 22,7%, IC em 19,7% e cardiopatia congênita em 14,8%. Valores semelhantes foram relatados na coorte

EURO-ENDO, HAS em 48,3%, DAC em 21,5%, IC em 23,3% e cardiopatia congênita em 11,7%. Foi descrito nesta mesma coorte a presença de MP em 10,4%, EI prévia em 8,8%, DRC não dialítica em 17,8% e TRS em 5,2% dos pacientes¹². No estudo atual valores semelhantes foram encontrados no Grupo EI: presença de MP em 9,1% e EI prévia em 9,8%, já DRC não dialítica e TRS foram observadas em valores superiores 24,2% e 18,2%, respectivamente. Estenose ou regurgitação moderada a grave foi a cardiopatia predisponente mais notada no presente estudo (75%), este valor é superior ao descrito na literatura, que variou de 26,3 a 34,2%^{12,13}.

Yanes *et al* 2019, em um estudo observacional na Espanha descreveu a incidência de EI 2,2 vezes maior entre pacientes com DM tipo 2 (20,7%) do que aqueles sem DM. Diabetes *Mellitus* esteve presente em 25,8% dos pacientes com diagnóstico de EI, um valor semelhante a este foi descrito por Abe *et al* 2021, em que DM foi uma comorbidade prévia presente em 28% dos pacientes com EI com EVN⁴¹.

Neste estudo febre esteve presente em 92,4% dos pacientes do grupo EI e em 37% dos pacientes do Grupo Não EI. Em geral, este é o sintoma clínico mais citado nos episódios de EI, e foi descrito em valores semelhantes na maioria dos estudos nacionais e internacionais^{11,42-43}. Isoladamente, este sintoma clínico ainda que muito presente deve ser avaliado com cautela uma vez que, na avaliação clínica inicial, a febre pode estar presente em uma série de diagnósticos diferenciais. Por outro lado, esta manifestação clínica pode não ser observada, alguns casos deste cenário são descritos em paciente com baixa imunidade ou naquelas com idade ≥ 60 anos^{9,8,44}.

No presente estudo, 30,3% dos pacientes do grupo EI apresentaram algum fenômeno embólico durante a internação hospitalar. Um estudo multicêntrico prospectivo de 384 pacientes com diagnóstico de EI, onde a embolia arterial foi avaliada durante a internação hospitalar, citou um valor semelhante de 34,1%⁴⁵. Em comparação, eventos embólicos foram observados em 23% na coorte ICE-PCS, um valor bem abaixo ao que foi observado¹³. No geral, a literatura descreve que fenômenos embólicos podem ocorrer em até 40% dos pacientes durante um episódio de EI e estão associados ao aumento da

morbimortalidade¹¹. Neste estudo, não foi avaliado o momento em que ocorreu a embolia arterial, apenas a quantidade de pacientes do Grupo EI que apresentaram fenômenos embólicos durante a internação.

Fenômenos vasculares e imunológicos foram observados em 39,4% e 15,2% respectivamente, dos pacientes do grupo EI neste estudo. Estes sintomas são comumente descritos em vários estudos sobre EI^{3,45}. Alguns sinais que historicamente eram considerados clássicos em um episódio de EI foram pouco frequentes neste estudo, foram observados nódulos de Osler em 3%, manchas de Roth em 2% e lesões de Janeway em 9% dos pacientes do grupo EI. Valores semelhantes foram descritos na literatura: Nódulos de Osler entre 1,9% a 3%, manchas de Roth entre 2% a 1,4% e lesões de Janeway entre 3,5% a 5% dos pacientes^{12,13}(10,24). Os novos Critérios Duke-ISCVID IE 2023 desenvolveram uma definição prática de glomerulonefrite recentemente²³, esta definição não havia sido publicada no período do presente estudo, onde glomerulonefrite foi observada em 10,6% dos pacientes do Grupo EI. Avaliando criteriosamente estes pacientes, foi observado que a definição publicada em 2023²³ foi correspondida no presente estudo. Um valor abaixo do encontrado foi apontado na coorte EURO-ENDO (2,9%), que foi realizada em um período em que a definição prática de glomerulonefrite não havia sido publicada¹².

O exame ecocardiográfico foi realizado em 95,4% dos pacientes do Grupo EI deste estudo e a modalidade mais utilizada ETT (80,9%), ETE foi utilizado em 50,7% pacientes do Grupo EI, sua utilização foi descrita em um valor semelhante (58,1%) em um estudo em países desenvolvidos¹². O acesso às técnicas de imagem é diferente entre os países. CT cardíaca e PET/CT não foram utilizados em nenhum paciente neste estudo. No estudo ICE-PCS, que comparou pacientes com EI em diferentes regiões, foi descrita a utilização de PET/CT em 33,9% dos pacientes com EI no geral, a América do Sul correspondeu a apenas 2,1% deste valor¹³.

Na literatura a utilização do ETE é descrita mais frequentemente quando se tem suspeita de EI de válvula protética¹². A EI acometeu mais a válvula nativa em 83,3% dos pacientes neste estudo, um valor relativamente superior a um estudo brasileiro, onde o acometimento de válvula nativa em pacientes com EI

foi de 77,5%⁴⁶. Dos 16,7% que apresentaram EI de válvula protética, o ECOTE evidenciou achados típicos de EI em 60% destes pacientes. A ecocardiografia conseguiu detectar achados sugestivos de EI (já citados anteriormente) em 69,8% dos pacientes do grupo EI durante a primeira realização do exame no presente estudo, isso sugere que é necessário o auxílio de outras modalidades de imagem para complementação diagnóstica, quando surgirem dificuldades ao estabelecer o diagnóstico preciso de EI, para que o início do tratamento não seja atrasado. Porém, estes resultados também revelam que o ecocardiograma continua sendo um método diagnóstico fundamental nesta doença.

A predominância de EI do lado esquerdo é histórica na literatura¹⁶, e permaneceu nas literaturas atuais^{12,13}. Neste estudo, 84,4% dos pacientes do Grupo EI, apresentaram acometimento das válvulas cardíacas do lado esquerdo do coração, evidenciados pelo ecocardiograma: válvula mitral (49%) e válvula aórtica (35%), válvula tricúspide (16,6%) e nenhum em válvula pulmonar. Damasco *et al* 2023 descreveu em um estudo brasileiro achados semelhantes, com predomínio de acometimento em válvula mitral e aórtica em pacientes com diagnóstico de EI, 43% e 22%, respectivamente e 11% em válvula tricúspide dos pacientes com diagnóstico de EI⁴⁶. Estudos atuais descreveram predomínio de EI acometendo válvulas cardíacas mitral (54,5%) e aórtica (43,7%) em um valor superior e válvula tricúspide em um valor inferior (8,7%)⁴⁷. Vegetação foi a evidência ecocardiográfica mais observada nos pacientes do Grupo EI neste estudo (68,9%), seguido de nova regurgitação valvar significativa (17,6%). Estes valores são menores que os citados em grandes estudos: 87,1% e 63,8% respectivamente, porém correspondem com os achados ecocardiográficos mais comuns¹³.

Globalmente *S. aureus* é o microorganismo mais descrito nos episódios de EI em diferentes países^{12,13}. Neste estudo, *S. aureus* foi identificado na maioria das hemoculturas dos pacientes do Grupo EI (25%), um estudo brasileiro publicado em 2020, descreveu um valor inferior (19%)⁴⁷, no entanto uma coorte prospectiva brasileira (2009-2021) citou um valor semelhante ao estudo atual (26%)⁴⁶. Historicamente *S. viridans* é descrito na literatura como o microorganismo mais atribuído a ocorrência de EI na América do Sul¹³. Os estudos brasileiros atuais que descrevem *S. aureus* como o principal

microorganismo responsável pelos episódios de EI podem sugerir uma mudança na epidemiologia da EI nacional, porém existem muitas diferenças regionais no Brasil e somente os dados publicados não são suficientes para que essa transição seja comprovada. Os outros organismos observados em hemoculturas de pacientes do Grupo EI neste estudo foram: *Enterococcus sp.* (11%), *Candida sp.* (6%), *Estafilococos coagulase-negativa* (9,5%), *Streptococcus Viridans* (9%) e bacilos gram-negativos (3%). A frequência de bacilos gram-negativos, fungos e *Enterococcus sp.* encontrados neste estudo se assemelhou a estudos internacionais, onde estes organismos foram descritos em 3,5%, 2% e 15,8% das hemoculturas de pacientes com EI, respectivamente¹². Bacilos Gram-negativos e *Candida sp.* tem sido relatados em episódios de EI na literatura em unidades de terapia intensiva³.

Neste estudo foi observado 42,2% de EI com hemocultura negativa, provavelmente a terapia antibiótica pode ter interferido neste resultado, este estudo não avaliou o uso prévio de antibióticos antes da coleta de hemoculturas, o que pode ter superestimado este valor. Os valores de EI com hemoculturas negativas descritos na maioria dos estudos nacionais e internacionais varia de 19% a 32,3%^{12-13,43}.

Neste estudo 51,5% dos pacientes do Grupo EI realizaram cirurgia para troca de válvula cardíaca. Não foi possível avaliar com precisão as indicações principais para a realização da cirurgia devido a poucas informações registradas nos prontuários eletrônicos destes pacientes esclarecendo essas indicações. A média de idade destes pacientes foi de 47,6 anos e o tempo médio de internação pré-operatória de 29 dias \pm 14,8 dias (1-67 dias). Um valor semelhante foi descrito em um estudo nacional que avaliou apenas pacientes que realizaram cirurgia com diagnóstico de EI: (21 \pm 19,15 dias (1-98 dias), que apontou uma média de idade pré-operatória de 50,87 \pm 16,15⁴⁸. No presente estudo, dos pacientes que realizaram cirurgia do Grupo EI: 26,4% tinham idade \geq 60 anos e houve predominância do sexo masculino (64,7%), este valor se assemelhou a maioria do que é descrito na literatura e 35,2% evoluíram para óbito hospitalar^{5,48}. Não se pode afirmar que a evolução para óbito neste grupo seja consequência da cirurgia cardíaca, pois em muitas ocasiões o óbito nestes pacientes é multifatorial. Este valor foi superior aos valores descritos na literatura

internacional (22.5%). Estudos que avaliaram apenas pacientes submetidos a cirurgia para troca de válvula cardíaca com diagnóstico de EI descrevem uma mortalidade global aproximadamente de 20,50%⁴⁸. Gatti *et al* 2017 descreveu mortalidade hospitalar de 20,3% em pacientes com diagnóstico de EI que realizaram cirurgia cardíaca, um valor inferior ao presente estudo⁴⁹.

Das características pré-operatórias dos pacientes deste estudo, observou-se com maior frequência as seguintes comorbidades: HAS em 50%, DM em 20,4%, IC em 23,5%, DRC crônica não dialítica em 20,4% e 11,7% faziam uso de válvula protética. Os valores são divergentes na literatura nacional e internacional. Estudos brasileiros que avaliaram apenas pacientes que submeteram a cirurgia para troca de válvula cardíaca no cenário da EI apontaram presença de DM entre 19,3 e 26%, DRC entre 18 e 19,3%. A presença de HAS nestes pacientes 14,8%, porém a presença prévia desta comorbidade foi descrita com um impacto significativo na mortalidade, tanto na análise univariada quanto na multivariada deste estudo. O uso de prótese biológica foi relatado em um valor bastante superior ao presente estudo (54,5%)^{5,48}. Um outro estudo nacional descreveu em pacientes com EI que realizaram cirurgia cardíaca e possuíam válvula cardíaca protética (28%), um valor semelhante ao estudo atual, este mesmo estudo descreveu IC presente em 35% dos pacientes, valor relativamente superior ao estudo atual⁵⁰.

Depois da publicação “*The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*” ocorreram mudanças no diagnóstico e conduta da sepse e do choque séptico. A sepse é definida como uma disfunção orgânica com risco de vida. A pontuação predominante em uso atual é a Avaliação Sequencial de Falência de Órgãos (*Sequential Organ Failure Assessment* - SOFA). A disfunção orgânica pode ser identificada como uma alteração aguda no escore SOFA total ≥ 2 , o que reflete um risco de mortalidade global hospitalar de aproximadamente 10%. A pontuação classifica a anormalidade por sistema orgânico e leva em conta intervenções clínicas e variáveis laboratoriais, nomeadamente PaO₂, contagem de plaquetas, nível de creatinina e nível de bilirrubina, são necessárias para o cálculo completo⁵¹ (anexo 4). Nos pacientes do estudo atual, foi notado nos resultados de exames

laboratoriais dos pacientes do Grupo EI: contagem de plaquetas ≤ 150 Mil/mm³ em 23,1%, 25% níveis elevados de bilirrubina e 52,3% níveis elevados de creatinina ($\geq 1,3$ mg/dL), 52,% destes pacientes pontuaram pelo menos 1 pontuação SOFA (anexo 5), e aproximadamente 38% 2, o que caracteriza disfunção orgânica na admissão hospitalar, ou quando a suspeita de EI foi estabelecida.

O choque séptico considera os níveis séricos de lactato arterial elevados associado a outros fatores, e é uma complicação importante da EI (ocorre em aproximadamente 5–10%) sendo um indicador de cirurgia de urgência³. Numerosos biomarcadores promissores já foram avaliados em estudos na literatura, a PCR e a procalcitonina são os mais amplamente avaliados, estes biomarcadores podem ser usados como complementos ao diagnóstico e início de antibioticoterapia⁵². Santos *et al*/2000, descreveu que o aumento anormal de VHS, sem outra causa explicável, está associado frequentemente a algumas condições clínicas, dentre elas EI⁵³. Nos pacientes do estudo atual, foi observado nos resultados de exames dos pacientes do Grupo EI: níveis elevados de leucócitos (≥ 12 Mil/mm³) em 67,7%, de PCR em 93,3%, de VHS em 70,6% e 41,9% de lactato arterial ($\geq 1,6$ mmol/L) e hemoglobina < 12 g/dL em 72,3%. Na análise comparativa entre os grupos deste trabalho, a maioria destes resultados de exames, considerados fatores de gravidade, acima mencionados, foram mais comuns no Grupo EI, apenas lactato arterial $\geq 1,6$ mmol/L foi maior no Grupo Não EI (52,4% versus 41,9%). Foi observado neste estudo que os preditores: plaquetas ≤ 150 Mil/mm³ [OR: 3,5, (IC 95%:1,05-11,58) *p* valor: 0,03], bilirrubinas totais $\geq 1,2$ mg/dL [OR: 15,4 (IC 95%:1,73-139,65) *p* valor: 0,03], e lactato arterial $\geq 1,6$ mmol/L [OR: 5,2, (IC 95%:1,05-25,96) *p* valor: 0,04] tiveram maior probabilidade de óbito hospitalar com impacto estatisticamente significativo na análise regressão logística binária (Grupo EI / desfecho: óbito).

Dos pacientes do Grupo EI, 36,6% evoluíram para óbito hospitalar. Valores superiores foram descritos em estudos nacionais 45,8%⁴⁶, assim como em um outro estudo realizado no Brasil⁴⁷. Valores inferiores foram descritos em grandes estudos internacionais como ICE-PCS (18%) e o EURO-ENDO (17,1%) e o estudo Games 28,8%^{12,13,39}, realizados em países desenvolvidos. A

mortalidade hospitalar nas internações por EI permanece alta, mas no presente estudo ela foi inferior aos valores encontrados em países em desenvolvimento como o Brasil.

Este estudo tem algumas limitações. Primeiramente podemos destacar o tamanho da casuística que impossibilitou as subanálises restritas ao uso de antibióticos, além disso alguns pacientes eram referenciados de outras unidades e o acesso a informações prévias muitas vezes não foi possível. Isso pode limitar a capacidade em associações.

Devido ao seu desenho retrospectivo, os dados são obtidos a partir de registros em prontuários eletrônicos, há viés de informação sobre a avaliação clínica e terapêutica médica, e cirúrgica, o que limita sua análise. Existe ainda a possibilidade de fatores de confusão não registrados, como variáveis relativas ao estilo de vida, que podem interferir em alguns resultados.

Não houve acompanhamento após a alta hospitalar, isso pode afetar informações sobre a sobrevivência ou a ocorrência de complicações a longo prazo.

Duas variáveis que potencialmente podem ter interferido nos resultados deste estudo, e que não foram avaliadas são, o regime e indicação da cirurgia cardíaca e o uso de antibióticos. O fato de alguns pacientes serem referenciados de outros serviços contribuiu com a falta de dados seguros registrados em prontuários, tanto em relação ao início da terapia antimicrobiana quanto a indicação cirúrgica. Estes fatores associados ao pequeno número da amostra deste estudo, impossibilitou que associações fossem feitas em relação a estas variáveis, e pode ter tido impacto em alguns resultados.

A quantidade de EI com hemoculturas negativas encontradas neste estudo pode ter sido superestimada devido à falta de alguns métodos imunológicos e moleculares para o diagnóstico etiológico de agentes fastidiosos que requerem técnicas especiais para seu isolamento. Além do uso prévio de antibioticoterapia que não foi avaliado.

A ocorrência de eventos embólicos foi avaliada neste estudo, quando apresentados, em qualquer momento da internação hospitalar. Desta forma, não se pode afirmar o que levou a ocorrência destes eventos.

Os exames laboratoriais não foram avaliados durante a internação, e muitos deles não foram coletados por todos os pacientes. Isso pode desvalorizar a importância destes exames na avaliação do risco cirúrgico, na gravidade da doença e na resposta à terapêutica adotada.

Por fim, este estudo foi realizado em um centro único em Santo André, portanto a comparação com outras regiões do Brasil é contestável, além disto o número de casos diagnosticados é pequeno o que leva a resultados estatísticos pouco significantes e seria uma vantagem a inclusão de outros centros referenciados em cirurgia cardiovascular para que mais informações fossem obtidas.

6. CONCLUSÃO

Este estudo apresenta uma análise retrospectiva de dez anos do perfil clínico-epidemiológico de pacientes com EI em um hospital universitário terciário referenciado em cirurgia cardíaca em Santo André, Brasil, e faz uma comparação final com um grupo de pacientes em que teve esta hipótese diagnóstica descartada no mesmo período. Algumas características clássicas da EI permaneceram, e foram encontradas neste estudo em valores proporcionais aos de outros estudos mundialmente.

É importante destacar que as hemoculturas foram eficazes na detecção do patógeno causador da EI em mais da metade dos casos. O microorganismo mais encontrado foi *S. aureus* (25%) em contraste com *S. viridans* (9%), achados semelhantes tem sido descrito no Brasil, este achado pode sugerir que a mudança no perfil epidemiológico da EI esteja acontecendo também no Brasil.

O exame ecocardiográfico conseguiu detectar achados de EI em 80,9% dos pacientes, o que comprova a importância deste exame no diagnóstico de EI, e constata a qualidade dos profissionais executantes, uma vez que nenhuma outra técnica de imagem foi realizada para auxílio diagnóstico.

Alguns critérios incorporados ao diagnóstico de EI em 2023 foram observados nos pacientes deste estudo, como: história prévia de EI, uso de MP definitivo, assim como a presença de abscesso esplênico e organismos que não eram considerados "típicos" causadores de EI que foram encontrados em resultado de hemoculturas e culturas de válvula cardíaca neste estudo, o que reforça as mudanças observadas no perfil da EI mundialmente.

A cirurgia para troca de válvula cardíaca foi necessária em 51,5% e a quantidade de óbito hospitalar nestes pacientes foi alta (35,2%), não foi possível definir a causa específica do óbito nestes pacientes, mas estes valores justificam que é necessário que o manejo nestes casos sejam melhores endossados para todos os profissionais.

A mortalidade hospitalar foi de 36,6%, um valor alto, mas não excessivamente superior aos valores encontrados em países desenvolvidos, o que qualifica o manejo terapêutico destes pacientes em um país em desenvolvimento. A presença de pacientes com EI e idade ≥ 60 anos foi de 34,8%, a mortalidade hospitalar neste grupo foi alta, e foi associada significativamente com óbito hospitalar, esses fatores evidenciam que é necessário um tratamento individualizado neste grupo de pacientes.

Alterações em exames laboratoriais que são consideradas fatores de gravidade em diversos estudos, foram encontradas com maior frequência nos pacientes com EI comparados ao outro grupo, e alguns tiveram associação significativa com óbito hospitalar. Estes resultados apoiam as evidências de que a coleta de exames laboratoriais é fundamental no cenário da EI.

Por fim, a proporção de pacientes que teve alta hospitalar foi satisfatória, destacando a qualidade do manejo desta doença, que pode ser desafiador. Os resultados deste trabalho podem ainda impulsionar a realização de estudos adicionais em âmbito nacional, ampliando o conhecimento acerca dessa doença dentro da realidade do Brasil.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Geller SA. Infective endocarditis: a history of the development of its understanding. *Autops Case Rep.* 2013;3(4):5-12. Published 2013 Dec 31. doi:10.4322/acr.2013.033.
2. Lisi M, Flamigni F, Russo M, Cameli M, Mandoli GE, Pastore MC, Melé D, Campo G, Henein MY, Rubboli A. Incidência e mortalidade de endocardite infecciosa na última década: estudo em centro único. *J Cardiovasc Med.* 2023;24(2):105-112. doi:10.2459/JCM.000000000000141.
3. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis [published correction appears in *Eur Heart J.* 2023 Sep 20] [published correction appears in *Eur Heart J.* 2024 Jan 1;45(1):56]. *Eur Heart J.* 2023;44(39):3948-4042. doi:10.1093/eurheartj/ehad193.
4. Damasco PV, Correal JCD, Cruz-Campos ACD, et al. Epidemiological and clinical profile of infective endocarditis at a Brazilian tertiary care center: an eight-year prospective study. *Rev Soc Bras Med Trop.* 2019;52:e2018375. Published 2019 Jun 6. doi:10.1590/0037-8682-0375-2018.
5. Oliveira JLR, Santos MAD, Arnoni RT, et al. Mortality Predictors in the Surgical Treatment of Active Infective Endocarditis. *Braz J Cardiovasc Surg.* 2018;33(1):32-39. doi:10.21470/1678-9741-2017-0132.
6. Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) - Tecnologia da Informação a Serviço do SUS. Na plataforma TABNET, especificamente na área: MORTALIDADE - BRASIL. Óbitos por Ocorrência segundo Ano do Óbito. Categoria CID-10: I33 Endocardite aguda e subaguda, I38 Endocardite de valva NE, I39 Endocardite e transtornos valvulares cardíacos em doenças classificadas em outra parte. Período: 2013-2022. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. Disponível em: (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>) Acesso em: fevereiro 2023.
7. ARNONI AS, et al. Endocardite infecciosa: 12 anos de tratamento cirúrgico. *Rev Bras Cir Cardiovasc.* 2010;15(4):308-319.
8. Sousa C, Pinto FJ. Infective Endocarditis: Still More Challenges Than Convictions. *Arq Bras Cardiol.* 2022 May;118(5):976-988. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20200798.

9. Lemos LHB, Silva LRD, Correa MG, et al. Infective Endocarditis in the Elderly: Distinct Characteristics. *Endocardite Infecciosa em Idosos: Características Distintas. Arq Bras Cardiol.* 2021;117(4):775-781. doi:10.36660/abc.20201134.
10. Fernández-Hidalgo N, Almirante B, Tornos P, et al. Contemporary epidemiology and prognosis of health care-associated infective endocarditis. *Clin Infect Dis.* 2008 Nov 15;47(10):1287-1297. doi:10.1086/592576.
11. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). *Eur Heart J.* 2015;36(44):3075-3128. doi:10.1093/eurheartj/ehv319.
12. Habib G, Erba PA, Iung B, Donal E, Cosyns B, Laroche C, Popescu BA, Prendergast B, Tornos P, Sadeghpour A, Oliver L, Vaskelyte JJ, Sow R, Axler O, Maggioni AP, Lancellotti P; EURO-ENDO Investigators. Clinical presentation, a etiology and outcome of infective endocarditis. Results of the ESC-EORP EURO-ENDO (European infective endocarditis) registry: a prospective cohort study. *Eur Heart J.* 2019 Oct 14;40(39):3222-3232. doi: 10.1093/eurheartj/ehz620. Erratum in: *Eur Heart J.* 2020 Jun 7;41(22):2091. PMID: 31504413.
13. Murdoch DR, Corey GR, Hoen B, et al. Clinical presentation, etiology, and outcome of infective endocarditis in the 21st century: the International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort Study. *Archives of Internal Medicine* 2009; 169(5): 463-73.
14. Fournier PE, Thuny F, Richet H, Lepidi H, Casalta JP, Arzouni JP, Maurin M, Célard M, Mainardi JL, Caus T, Collart F, Habib G, Raoult D. Comprehensive diagnostic strategy for blood culture-negative endocarditis: a prospective study of 819 new cases. *Clin Infect Dis.* 2010 Jul 15;51(2):131-40. doi: 10.1086/653675. PMID: 20540619.
15. Durack DT, Lukes AS, Bright DK. New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization of specific echocardiographic findings. Duke Endocarditis Service. *Am J Med.* 1994;96(3):200-9.
16. Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG Jr, Ryan T, Bashore T, Corey GR. Proposed modifications to the duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. *Clin Infect Dis.* 2000;30(4):633-8.

17. Athan E, Chu VH, Tattevin P, et al. Clinical characteristics and outcome of infective endocarditis involving implantable cardiac devices. *JAMA*. 2012;307(16):1727-1735. doi:10.1001/jama.2012.497.
18. Fowler VG Jr, Miro JM, Hoen B, et al. Staphylococcus aureus endocarditis: a consequence of medical progress [published correction appears in *JAMA*. 2005 Aug 24;294(8):900]. *JAMA*. 2005;293(24):3012-3021. doi:10.1001/jama.293.24.3012.
19. Morpeth S, Murdoch D, Cabell CH, et al. Non-HACEK gram-negative bacillus endocarditis. *Ann Intern Med*. 2007;147(12):829-835. doi:10.7326/0003-4819-147-12-200712180-00002.
20. Wang A, Athan E, Pappas PA, et al. Contemporary clinical profile and outcome of prosthetic valve endocarditis. *JAMA*. 2007;297(12):1354-1361. doi:10.1001/jama.297.12.1354.
21. Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group [published correction appears in *Circulation*. 2007 Oct 9;116(15):e376-7]. *Circulation*. 2007;116(15):1736-1754. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.183095.
22. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al. Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals from the American Heart Association [published correction appears in *Circulation*. 2015 Oct 27;132(17):e215] [published correction appears in *Circulation*. 2016 Aug 23;134(8):e113] [published correction appears in *Circulation*. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79]. *Circulation*. 2015;132(15):1435-1486. doi:10.1161/CIR.0000000000000296.
23. Fowler VG, Durack DT, Selton-Suty C, et al. The 2023 Duke-International Society for Cardiovascular Infectious Diseases Criteria for Infective Endocarditis: Updating the Modified Duke Criteria [published correction appears in *Clin Infect Dis*. 2023 Oct 13;77(8):1222]. *Clin Infect Dis*. 2023;77(4):518-526. doi:10.1093/cid/ciad271.
24. Bruun NE, Habib G, Thuny F, Sogaard P. Cardiac imaging in infectious endocarditis. *Eur Heart J*. 2014 Mar;35(10):624-32. doi:10.1093/eurheartj/eh274. Epub 2013 Jul 30. Erratum in: *Eur Heart J*. 2014 Sep 7;35(34):2334. PMID: 23900698.

25. Mügge A, Daniel WG, Frank G, Lichtlen PR. Echocardiography in infective endocarditis: reassessment of prognostic implications of vegetation size determined by the transthoracic and the transesophageal approach. *J Am Coll Cardiol*. 1989 Sep;14(3):631-8. doi: 10.1016/0735-1097(89)90104-6. PMID: 2768712.
26. Chamat-Hedemand S, Dahl A, Østergaard L, et al. Prevalence of Infective Endocarditis in Streptococcal Bloodstream Infections Is Dependent on Streptococcal Species. *Circulation*. 2020;142(8):720-730. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046723.
27. Aldman MH, Rasmussen M, Olaison L, Pählman LI. Endocarditis due to *Staphylococcus lugdunensis*-a retrospective national registry-based study. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2021;40(5):1103-1106. doi:10.1007/s10096-020-04134-w.
28. Lalani T, Chu VH, Park LP, et al. In-hospital and 1-year mortality in patients undergoing early surgery for prosthetic valve endocarditis [published correction appears in *JAMA Intern Med*. 2013 Oct 28;173(19):1846]. *JAMA Intern Med*. 2013;173(16):1495-1504. doi:10.1001/jamainternmed.2013.8203.
29. Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010). *Eur Heart J*. 2010;31(23):2915-2957. doi:10.1093/eurheartj/ehq249.
30. Knirsch W, Nadal D. Infective endocarditis in congenital heart disease. *Eur J Pediatr*. 2011;170(9):1111-1127. doi:10.1007/s00431-011-1520-8.
31. Chu VH, Sexton DJ, Cabell CH, et al. Repeat infective endocarditis: differentiating relapse from reinfection. *Clin Infect Dis*. 2005;41(3):406-409. doi:10.1086/431590.
32. Chu VH, Sexton DJ, Cabell CH, et al. Repeat infective endocarditis: differentiating relapse from reinfection. *Clin Infect Dis*. 2005;41(3):406-409. doi:10.1086/431590.
33. Pivatto Júnior F, Bellagamba CCA, Pianca EG, Fernandes FS, Butzke M, Busato SB, Gus M. Analysis of Risk Scores to Predict Mortality in Patients Undergoing Cardiac Surgery for Endocarditis. *Arq Bras Cardiol*. 2020 May-Jun;114(3):518-524. doi: 10.36660/abc.20190050. PMID: 32267324; PMCID: PMC7792725.
34. Østergaard L, Valeur N, Ihlemann N, Bundgaard H, Gislason G, Torp-Pedersen C, Bruun NE, Søndergaard L, Køber L, Fosbøl EL. Incidence of infective endocarditis among patients considered at high risk. *Eur Heart J*. 2018 Feb 14;39(7):623-629. doi: 10.1093/eurheartj/ehx682. PMID: 29244073.

35. Verheugt CL, Uiterwaal CS, van der Velde ET, Meijboom FJ, Pieper PG, Veen G, Stappers JL, Grobbee DE, Mulder BJ. Turning 18 with congenital heart disease: prediction of infective endocarditis based on a large population. *Eur Heart J*. 2011 Aug;32(15):1926-34. doi: 10.1093/eurheartj/ehq485. Epub 2011 Jan 8. PMID: 21217144.
36. Lepidi H, Durack DT, Raoult D. Diagnostic methods current best practices and guidelines for histologic evaluation in infective endocarditis. *Infect Dis Clin North Am*. 2002;16(2):339-ix. doi:10.1016/s0891-5520(02)00005-3.
37. Houpijian P, Raoult D. Diagnostic methods. Current best practices and guidelines for identification of difficult-to-culture pathogens in infective endocarditis. *Infect Dis Clin N Am* 2002;16:377–92.
38. Glaser N, Jackson V, Holzmann MJ, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement. *Circulation*. 2017;136(3):329-331. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028783.
39. Muñoz P, Kestler M, De Alarcon A, et al. Current Epidemiology and Outcome of Infective Endocarditis: A Multicenter, Prospective, Cohort Study. *Medicine (Baltimore)*. 2015;94(43):e1816. doi:10.1097/MD.0000000000001816.
40. de Miguel-Yanes JM, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, et al. Infective endocarditis according to type 2 diabetes mellitus status: an observational study in Spain, 2001-2015. *Cardiovasc Diabetol*. 2019;18(1):161. Published 2019 Nov 21. doi:10.1186/s12933-019-0968-0.
41. Abe T, Eyituyo HO, De Allie G, et al. Clinical outcomes in patients with native valve infective endocarditis and diabetes mellitus. *World J Cardiol*. 2021;13(1):11-20. doi:10.4330/wjc.v13.i1.11.
42. Figueiredo LT, Ruiz-Junior E, Schirmbeck T. Infective endocarditis (IE) first diagnosed at autopsy: analysis of 31 cases in Ribeirão Preto, Brazil. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo*. 2001;43(4):213-216. doi:10.1590/s0036-46652001000400007.
43. de Carvalho MGB, de Paula Amaral de Almeida TV, Feijóo NdeAP, et al. ESTUDO DE COORTE DE PACIENTES ADULTOS COM ENDOCARDITE INFECCIOSA. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases*, 27, 103165. <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2023.103165>.

44. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients with Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines [published correction appears in *Circulation*. 2021 Feb 2;143(5):e228] [published correction appears in *Circulation*. 2021 Mar 9;143(10):e784]. *Circulation*. 2021;143(5):e35-e71. doi:10.1161/CIR.0000000000000932.
45. Thuny F, Di Salvo G, Belliard O, et al. Risk of embolism and death in infective endocarditis: prognostic value of echocardiography: a prospective multicenter study [published correction appears in *Circulation*. 2005 Aug 30;112(9):e125. Disalvo, Giovanni [corrected to Di Salvo, Giovanni]; Calabro, Raffaello [corrected to Calabró, Raffaele]]. *Circulation*. 2005;112(1):69-75. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.104.493155.
46. Damasco PV, Solórzano VEF, Fortes NRQ, et al. Trends of Infective Endocarditis at Two Teaching Hospitals: A 12-Year Retrospective Cohort Study in Rio de Janeiro, Brazil. *Trop Med Infect Dis*. 2023;8(12):516. Published 2023 Dec 12. doi:10.3390/tropicalmed8120516.
47. Tagliari AP, Steckert GV, da Silveira LMV, Kochi AN, Wender OCB. Infective endocarditis profile, prognostic factors and in-hospital mortality: 6-year trends from a tertiary university center in South America. *J Card Surg*. 2020;35(8):1905-1911. doi:10.1111/jocs.14787.
48. Costa MA, Wollmann DR Jr, Campos AC, et al. Risk index for death by infective endocarditis: a multivariate logistic model. *Rev Bras Cir Cardiovasc*. 2007;22(2):192-200. doi:10.1590/s0102-76382007000200007.
49. Jorge MS, Rodrigues AJ, Vicente WVA, Evora PRB. Infective Endocarditis Surgery. Insights from 328 Patients Operated in a University Tertiary Hospital. *Cirurgia de Endocardite Infecçiosa. Análise de 328 Pacientes Operados em um Hospital Universitário Terciário. Arq Bras Cardiol*. 2023;120(3):e20220608. doi:10.36660/abc.20220608.
50. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287.
51. Niederman MS, Baron RM, Bouadma L, et al. Initial antimicrobial management of sepsis. *Crit Care*. 2021;25(1):307. Published 2021 Aug 26. doi:10.1186/s13054-021-03736-w.

52. Santos VM dos, Cunha SF de C da, Cunha DF da. Velocidade de sedimentação das hemácias: utilidade e limitações. *Revista Da Associação Médica Brasileira*. 2000;46(3):232–236. <https://doi.org/10.1590/S0104-42302000000300008>.

8. ANEXOS

Anexo 1: Critérios Duke-ISCVID IE 2023 com alterações propostas em negrito

<p>Endocardite definida:</p> <p>A. Critérios patológicos:</p> <p>Microrganismos identificados* no contexto de sinais clínicos de endocardite ativa em uma vegetação, de um tecido cardíaco, de uma válvula protética <u>explantada</u> ou anel de sutura, de um enxerto de aorta ascendente (com evidência concomitante de envolvimento valvar), de um dispositivo eletrônico implantável <u>intracardiaco endovascular</u> ou de um êmbolo arterial ou</p> <p>Endocardite ativa (aguda, subaguda ou crônica) identificada em ou sobre uma vegetação; de um tecido cardíaco, de uma válvula protética <u>explantada</u> ou anel de sutura, de um enxerto de aorta ascendente (com evidência concomitante de envolvimento valvar), de um dispositivo eletrônico implantável <u>intracardiaco endovascular</u> ou de um êmbolo arterial.</p> <p>B. Critérios clínicos:</p> <p>2 critérios maiores ou 1 critério maior e 3 critérios menores ou 5 critérios menores</p>
<p>Endocardite possível:</p> <p>1 critério maior e 1 critério menor ou 3 critérios menores</p>
<p>Endocardite descartada:</p> <p>a. Diagnóstico alternativo “firme” explicando sinais/sintomas ou b. Ausência de recorrência apesar da antibioticoterapia por menos de 4 dias ou c. Nenhuma evidência patológica ou macroscópica de EI na cirurgia ou autópsia, com terapia antibiótica por menos de 4 dias ou d. Não atende aos critérios para possível EI</p>

Fonte: Critérios de Duke-ISCVID VG, Fowler *et al* 2023 adaptado.

Anexo 2: Principais microorganismos considerados “típicos” causadores de EI:

Staphylococcus aureus

Staphylococcus lugdunensis

Enterococcus faecalis

Todas as espécies estreptocócicas (exceto *S. pneumoniae* e *S. pyogenes*), *Granulicatella* e *Abiotrophia spp.*

Gemella spp.

Grupo HACEK (espécies *Haemophilus*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Cardiobacterium hominis*, *Eikenella corrodens* e *Kingella kingae*)

No contexto de material protético intracardíaco: as seguintes bactérias adicionais devem ser incluídos como patógenos “típicos”:

Estafilococos coagulase negativo

Corynebacterium striatum e *C. jeikeium*

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Cutibacterium acnes

micobactérias não tuberculosas (especialmente *M. chimaerae*)

Candida spp.

Fonte: Critérios de Duke-ISCVID VG, Fowler *et al* 2023 adaptado.

Anexo 3 Critérios patológicos para definição de EI:

Critérios Maiores	Critérios Menores:
<ul style="list-style-type: none"> - Vegetação - Endocardite ativa, incluindo infiltrados inflamatórios com células polimorfonucleares - - Microorganismos demonstrados em tecidos por histologia ou imunohistoquímica 	<ul style="list-style-type: none"> - Infiltrado de células mononucleares (macrófagos e linfócitos) de uma válvula cardíaca - Necrose - Neovascularização - Fibrose - Calcificação
<p>EI Definida: 2 critérios Maiores ou 1 critério Maior e 3 Menores</p> <p>EI Possível: 1 critério Maior e 2 critérios Menores</p> <p>EI Rejeitada: nenhum critério maior</p>	

Fonte: Leptid *et al* 2002 adaptado.

Anexo 4: Exame anatomopatológico dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca do grupo EI HEMC – 2012 a 2022

Anatomopatológico
1. VAo: tecido fibroconjuntivo com processo inflamatório crônico inespecífico, fibrose e microcalcificações.
2. VAo: alterações degenerativas, focos de calcificação distrófica, inflamação aguda e colonização bacteriana
3. VMi: fibrose e degeneração mixóide do filheto valvar
4. VTri: fibrose, associado a deposição superficial de fibrina
5. VMi: fibrose e deposição de cristais de colesterol, focos de calcificação distrófica, por vezes circundando material fibrilar e amorfo
6. VMi: alterações degenerativas. Pesquisa para fungos positiva com presença de hifas e esporos
7. VAo: processo inflamatório crônico supurativo e infectado em tecido fibroconjuntivo
8. VMi: alterações degenerativas
9. VMi: fibroplasia e microcalcificações focais
10. VAo: fibrose, calcificação distrófica e deposição focal de cristais de colesterol
11. VAo: degeneração hialina e calcificação distrófica
12. VAo: alterações degenerativas múltiplas calcificações e fibrose difusa
13. VMi: tecido fibroconjuntivo moderadamente denso, com áreas de hialinização extensa
14. VMi: tecido fibroconjuntivo e muscular com ectasias vasculares

Legenda: Válvula aórtica^a Válvula mitral^b Válvula tricúspide^c

Anexo 5 Sequential Organ Failure Assessment Score (SOFA):

SOFA (SEQUENTIAL ORGAN FAILURE ASSESSMENT SCORE)

Table 1. Sequential [Sepsis-Related] Organ Failure Assessment Score^a

System	Score				
	0	1	2	3	4
Respiration					
PaO ₂ /Fio ₂ , mm Hg (kPa)	≥400 (53.3)	<400 (53.3)	<300 (40)	<200 (26.7) with respiratory support	<100 (13.3) with respiratory support
Coagulation					
Platelets, ×10 ³ /μL	≥150	<150	<100	<50	<20
Liver					
Bilirubin, mg/dL (μmol/L)	<1.2 (20)	1.2-1.9 (20-32)	2.0-5.9 (33-101)	6.0-11.9 (102-204)	>12.0 (204)
Cardiovascular					
MAP ≥70 mm Hg	MAP <70 mm Hg	Dopamine <5 or dobutamine (any dose) ^b	Dopamine 5.1-15 or epinephrine ≤0.1 or norepinephrine ≤0.1 ^b	Dopamine >15 or epinephrine >0.1 or norepinephrine >0.1 ^b	
Central nervous system					
Glasgow Coma Scale score ^c	15	13-14	10-12	6-9	<6
Renal					
Creatinine, mg/dL (μmol/L)	<1.2 (110)	1.2-1.9 (110-170)	2.0-3.4 (171-299)	3.5-4.9 (300-440)	>5.0 (440)
Urine output, mL/d				<500	<200

Abbreviations: Fio₂, fraction of inspired oxygen; MAP, mean arterial pressure; PaO₂, partial pressure of oxygen.

^a Adapted from Vincent et al.²⁷

^b Catecholamine doses are given as μg/kg/min for at least 1 hour.

^c Glasgow Coma Scale scores range from 3-15; higher score indicates better neurological function.

Fonte: Singer *et al* 2016. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) adaptado.